

Prosjektrapport 2020

Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåkning av økosystemet skog

-et nasjonalt heldekkende skogøkologisk grunnkart versjon 1.0

Hans Ole Ørka¹, Marie-Claude Jutras-Perreault¹, Jaime Candelas Bielza¹, Jānis Gailis² og Terje Gobakken¹

¹Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

²Science and Technology (S&T)

s[&t]

Versjon: 12. april 2021

Ørka, H.O., Jutras-Perreault, M.C., Bielza, J.C., Galilis, J., & Gobakken, T. 2021. Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåkning av økosystemet skog -et nasjonalt heldekkende skogøkologisk grunnkart versjon 1.0. 54 pp.

Ås, April 2021

RETTIGHETSHAVER

© Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse

TILGJENGELIGHET

Åpen

PUBLISERINGSTYPE

Digitalt dokument(pdf)

OPPDRAGSGIVER

Miljødirektoratet

OPPDRAGSGIVERS REFERANSE

M-1865|2020

OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

Tomas Holmern (tomas.holmern@miljodir.no)

NØKKELORD

Fjernanalyse, skog, utbredelseskart, satellittbilder, flybåren laserskanning.

KEY WORDS

Remote sensing, forest, distribution maps, satellite imagery, airborne laser scanning.

Forord

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra 2020 i prosjektet “Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåkning av økosystemet skog”. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet og gjennomført av NMBU i samarbeid med S&T. S&T har vært ansvarlig for prosessering av satellittdata. Prosjektet har for 2020 arbeidet med fem opsjoner. Disse har vært knyttet til 1) videreutvikling av metodene for nasjonale dekningskart, 2) feltregistreringer, 3) midlertidige og permanente endringer i skog, 4) ekstra analyser og 5) en fagfelleurdert vitenskapelig publikasjon. Noe av dette arbeidet er presentert i rapporter for tidligere år. Denne rapporten sammenstiller resultatene fra de tre første opsjonene for arbeidet som er gjennomført i 2020.

Innhold

1. Innledning	8
2. Materiale og metode	9
2.1. Studieområde	9
2.2. Metodisk oversikt	10
2.3. Datakilder	11
2.3.1. Referansedata	11
2.3.2. Fjernmålingsdata	12
2.3.2.1. Laserdata og laserdataprosessering	12
2.3.2.2. Satellittdata	14
2.4. Metodikk for produksjon av kartlag	15
2.4.1. Skogavgrensning	16
2.4.2. Skoglige basisegenskaper	18
2.4.3. Naturskog	19
2.4.4. Sitkagran og fremmede treslag	21
2.4.5. Endringsdeteksjon	21
2.4.6. Endringsklassifisering	22
2.4.7. Økologisk tilstand	23
2.4.8. Skogstrukturindekser	23
2.4.9. Status og estimat	24
2.5. Evaluering av nøyaktighet	24
2.6. Produksjonsløype	25
3. Resultater og diskusjon	25
3.1. Mosaikker	25
3.2. Skogavgrensning	26
3.3. Skoglige basisegenskaper	28
3.4. Naturskog	29
3.5. Sitkagran og fremmede treslag	31
3.6. Endringsdeteksjon	32
3.7. Endringsklassifisering	33
3.8. Økologisk tilstand	35
3.9. Skogstruktur	35
3.10. Status og estimat	38
4. Diskusjon og veien videre	41
5. Konklusjon	43
6. Litteratur	45
7. Vedlegg	48
7.1. Vedlegg 1. Opsjon 2, Innhenting av spesifikke referansedata	48
7.1.1. Innledning	48

7.1.2. Takstinstruks	48
7.1.3. Metoder for flateutlegging	48
7.1.4. Tidsforbruk og kostnader	48
7.1.5. Effekt av ekstra referansedata	50

Sammendrag

I Europa er aktiviteter knyttet til skogsdrift som er de største påvirkningsfaktorene på økosystemene i skog. I tillegg blir skogen påvirket av ulike utbyggingsaktiviteter. For å kunne gjøre konsistent vurderinger i valget mellom vern og utbygging og for å kunne forvalte natur- og artsmangfoldet på en best mulig måte er det nødvendig å skaffe en mer komplett informasjon om økosystemet skog der også den største nedbyggingen skjer. Den økende mengden data fra flyfoto og flybåren laserskanning gjennom nasjonale kartleggingsprogrammer og satellitter, gir et økt potensial for å etablere informasjon om økosystemet skog på en kostnadseffektiv måte.

I prosjektet knytter vi arbeidet med kartlegging og overvåkning av økosystemet skog til det økologiske grunnkartet (Meld. St. 14 2015-2016) og bruker betegnelsen skogøkologisk grunnkart om kartlagene som produseres. Et økologisk grunnkart er ikke et bestemt kart, men vil på sikt bestå av en samling av kartlag som vil være relevante som en del av et skogøkologisk grunnkart. Prosjektet bruker likevel denne betegnelsen fordi det etableres sentrale kartlag for beskrivelse av tilstand og påvirkningsfaktorer i økosystemet skog.

Rapporten beskriver arbeidet med å bruke fjernmålte data for å beskrive tilstand og påvirkning på økosystemet skog og en første versjon av et nasjonalt heldekkende skogøkologisk grunnkart. Tilgjengelige kartdata (AR5) benyttes sammen med satellittdata til å avgrense økosystemet skog. Videre brukes data fra flybåren laserscanning og innsamlet som en del av arbeidet med nasjonal høydemodell (NDH). Fjernanalysedataene og eksisterende kartdata benyttes sammen med referansedata fra Landsskogstakseringen for å etablere kartlag med skoglige basisegenskaper som biomasse, volum og høyde.

Sentrale deler i dette arbeidet er utarbeidelsen av heldekkende dekningskart med arealestimat for områder som med høy sannsynlighet har bestand med naturskog eller siktagran. Det er derfor utviklet en produksjonsløype basert på fjernmålingsdata som benytter standardiserte og automatiserte metoder for å:

- Kunne sette sammen bilde-mosaikker for store regioner med fjernmålte data, med vekt på LiDAR.
- Utvikle heldekkende dekningskart og arealestimater nasjonalt kalibrert mot referansedata som viser blant annet biomasse, volum, tetthet, kronedekke i skog og sannsynlighet for naturskog og sitkagran.
- Utvikle heldekkende kart som viser viktige arealendringer i henhold til IPCCs arealkategorier. Endringsdeteksjon basert på tidsserier med satellittbilder fra Landsat-arkivet og endringsår er identifisert.

Resultatene viser at de skoglige basisegenskapene som biomasse, volum og høyde er godt bestemt, mens det generelt er lavere nøyaktighet for de andre egenskapene. Beregnet sannsynlighet for naturskog har lav til moderat nøyaktighet og definisjoner med et større omfang ser mer intuitive ut, men klassifiserer også områder med ikke naturskog som naturskog. Klassifiseringen av endringer er god med hensyn på å identifisere år for endring, men det er en del endringer som ikke identifiseres. Klassifikasjonen av skogmaske og endringstype er moderate. Et utvalg av kartlag er tilrettelagt for Østlandet her: <https://nmbuskogrover.users.earthengine.app/view/mdir2020>. Samlet sett utgjør

datagrunnlaget et utgangspunkt for detaljerte analyser av tilstand og påvirkningsfaktorer i økosystemet skog. Utvikling av skogøkologisk grunnkart vil være en kontinuerlig prosess og så langt er det bare laget en første versjon. Vi anbefaler at man i neste steg går nærmere inn på:

- Forbedre endringsdeteksjonen med hensyn på å avdekkede feil i alpine og nordlige områder og å etablere en enda lenger tidsserie (<1985) basert på satellittdata og ortofoto.
- Forbedre klassifiseringen av arealkategorier, naturskog og sitkagran, både knyttet til generelle metodiske utfordringer og evt. avdekke regionale systematiske feil.
- Tydliggjøre skogdefinisjonene og avgrensinger mot tilstøtende økosystem.
- Høste erfaringer av bruk og gjøre eventuelle tilpasninger i metodikk avhengig av bruksområde og sluttbruker.

Abstract

In Europe, silviculture is the most significant factor influencing forest ecosystems. In addition, forest ecosystems are affected by various activities such as property development and land use changes. In order to make consistent assessments in the choice between protection and development and to manage the nature and species diversity in the best possible way, it is necessary to obtain more complete information about the forest ecosystem where also the largest proportion of land use change is due to property development. The growing amount of data from aerial photography and aerial laser scanning acquired through national mapping programs and satellites offers an increased potential to collect information about forest ecosystems in a cost-effective way.

In the project we link mapping and monitoring of the forest ecosystem to the ecological base map (Meld. St. 14 2015-2016) and use the term forest ecological base map for the map layers produced in the project. An ecological base map is not a specific map, but will in term consist of a collection of map layers that will be relevant as part of a forest ecological base map. The project nevertheless uses this term because central map layers are established for describing the condition and influencing factors in the forest ecosystem.

The report describes the use of remotely sensed data to describe the condition and the factors influencing the forest ecosystem and presents a first version of a national comprehensive forest ecological base map. Available map data (AR5) is used in conjunction with satellite data to define forest ecosystems. Furthermore, laser data from the National Detailed Elevation Model (NDH) project are used together with reference data from the National Forest Inventory (LST) to establish map layers with basic forest characteristics such as biomass, volume and elevation.

A central part of this work is the preparation of comprehensive coverage maps with area estimates for areas that are highly likely to have stands containing natural forest or sitka spruce. Therefore, a production routine has been developed based on remotely sensed data using standardized and automated methods to:

- Assemble image mosaics for large regions with remotely sensed data, with emphasis on LiDAR.
- Develop comprehensive coverage maps and area estimates nationally calibrated against reference data that show, among other things, forest characteristics such as biomass, volume, density, crown cover and the probability of natural forests and sitka spruce.
- Develop comprehensive maps that show important area changes according to the IPCC's area categories. Change detection based on time series with satellite images from the Landsat archive and identification of the year of change.

The results show that the basic forest properties such as biomass, volume and height are well estimated, while there is generally lower accuracy for the other properties. Estimated probability of natural forest has low to moderate accuracy. Broader definitions are more intuitive, but lead to the classification of areas with non-natural forest as natural forest. The classification of changes is good in terms of identifying years of change, but some changes are not identified. The classification of forest mask and type of change is moderate. A selection of map layers has been prepared for Eastern Norway: <https://nmbuskogrover.users.earthengine.app/view/mDir2020>. Overall, the database is a starting point for detailed analysis of the condition and the factors influencing the forest ecosystem. The development of forest ecological base maps is a continuous process and so far only a first version has been made. We recommend that the following are focused in further development:

- Improve change detection algorithm with respect to detecting errors in alpine and northern areas and establishing an even longer time series (<1985) based on satellite data and orthophotos.
- Improve the classification of area categories, natural forests and sitka spruce, both related to general methodological challenges and possibly unrevealed regional systematic errors.
- Clarify forest definitions and relations to adjacent ecosystems definitions.
- Gain experience of use and make adjustments in methodology depending on the application and end user needs.

1. Innledning

Økosystemet skog er under press. I Europa er det aktiviteter knyttet til skogsdrift som er de største påvirkningsfaktorene på økosystemene i skog (Curtis et al. 2018). Flatehogst har spesielt stor effekt og det er ønskelig å identifisere disse inngrepene. Overvåking av skogøkosystemer og omfang og romlig og tidsmessig fordeling av avvirkningsaktiviteter kan gi viktige indikatorer på presset på skogøkosystemer og driverne for endringer i skog.

Snaufjellet og skoggrensa er ansett som spesielt sårbare og verdifulle områder for friluftsliv, biologisk mangfold og naturlandskap, hvor det skal tas spesielle hensyn i arealdisponeringen. I tillegg til hogstinngrep så viser undersøkelser at byggingen på snaufjellet og i skoggrensa har økt de siste tiårene (Riksrevisjonen 2007). I perioden 2008-2019 beslagla fritidsbygg om lag en fjerdedel av det totale nyutbygde arealet og av det totale nedbygde arealet, var om lag 42 prosent skog, 17 prosent jordbruksarealer og 2 prosent myr (Rørholt and Steinnes 2020).

For å kunne gjøre konsistente vurderinger i valget mellom vern og utbygging og for å kunne forvalte natur- og arts mangfoldet på en best mulig måte er det nødvendig å skaffe en mer komplett informasjon om økosystemet skog der også den største nedbyggingen skjer. Den økende mengden data fra flyfoto og flybåren laserskanning gjennom nasjonale kartleggingsprogrammer og satellitter, f.eks. gjennom Landsat-programmet eller det europeiske Copernicus programmet, gir et økt potensial for å etablere informasjon om økosystemet skog på en kostnadseffektiv måte. Fjernmåling av skog for å fremskaffe tradisjonell skoginformasjon som volum, høyder og treslagsfordeling har vært i bruk lenge og flere fjernmålingsteknikker benyttes (Fassnacht et al., 2016; Næsset et al., 2004; Wulder, 1998).

Informasjon knyttet til å frembringe kunnskap om skogøkosystemets tilstand er i økende grad pekt på som en mulighet (Wulder et al. 2004; McRoberts et al. 2012; Bradley 2014; Pettorelli et al. 2014). Fordelen med bruk av fjernmåling for kartlegging og overvåking av skog er at store områder kan dekkes mer kostnadseffektivt enn alternativet som i de fleste tilfeller vil være feltkartlegging. En ulempe kan være at nøyaktigheten på registreringen blir lavere enn ved feltregistreringer.

I Norge er fagsystemet for økologisk tilstand under utvikling og det pekes på at fjernmåling bør bli benyttet mer aktivt i overvåkingen av tilstanden i norsk natur (Nybø et al., 2017). Internasjonalt har det vært pekt på en rekke indikatorer for å kartlegge skogøkosystemets tilstand og påvirkningsfaktorer (Maes et al., 2018, 2016).

Overvåking av tilstanden og endringer i økosystemet skog er sentralt for miljøforvaltningen. Det er derfor ønskelig å undersøke potensialet for fjernmåling av økosystemet skog for både kartlegging av tilstanden til økosystemet skog og overvåking av påvirkningsfaktorer på økosystemet. I prosjektet knytter vi arbeidet med kartlegging og overvåking av økosystemet skog til det økologiske grunnkartet (Meld. St. 14 2015-2016) og bruker betegnelsen skogøkologisk grunnkart (SØG) om kartlagene som produseres i prosjektet. Et økologisk grunnkart er ikke et bestemt kart, men vil på sikt bestå av en samling av kartlag som vil være relevante som en del av SØG. Prosjektet bruker likevel denne betegnelsen fordi det

etableres sentrale kartlag for beskrivelse av tilstand og påvirkningsfaktorer i økosystemet skog.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en første versjon av heldekkende nasjonale kart som vil være relevante som en del av SØG. Det presenteres videre tilhørende estimater for hele landet samlet og for ulike regioninndelinger. Sentrale deler i dette arbeidet er utarbeidelsen av heldekkende dekningskart med arealestimat for områder som med høy sannsynlighet har bestand med naturskog eller sitkagran. Det er utviklet en produksjonsløype basert på fjernmålingsdata som benytter standardiserte og automatiserte metoder for å:

- Kunne sette sammen bilde-mosaikker for store regioner med fjernmålte data, med vekt på LiDAR.
- Utvikle heldekkende dekningskart og arealestimater nasjonalt kalibrert mot referansedata som viser blant annet biomasse, volum, tetthet, kronedekke i skog og sannsynlighet for naturskog og sitkagran.
- Utvikle heldekkende kart som viser viktige arealendringer.

Prosjektet er et 3-årig prosjekt og denne rapporten oppsummerer det siste året i prosjektet. De ulike kartlagene i gjeldende versjon av SØG og framgangsmåten for å framstille disse er beskrevet i rapporten.

2. Materiale og metode

2.1. Studieområde

I dette prosjektet utarbeides kart og estimater for ulike geografiske nivåer. Resultater er beregnet for hele landet sett under ett, ulike fylkesinndelinger og regioner der fylker er aggregert. Regionene består av et eller flere fylker etter ny inndeling pr 2020 og de nye fylkene deles ikke mellom flere av disse regionene (Figur 1).

Figur 1. Oversikt over ny fylkesinndeling pr. 2020 og tidligere inndeling pr 2015.

2.2. Metodisk oversikt

Figur 2 viser metodisk oversikt og flyt av data i SØG. Data hentes fra nasjonale databaser, med kartdata, flybilder og laserdata, samt internasjonale databaser med satellittdata. Data bearbeides og gjøres tilgjengelig som mellomprodukter. Videre beregnes variabler for et grid med 250 m² celler, kalt grid-celler eller beregningsflater. Dette er basisenheten i SØG og den minste enheten i kartlagene. Fra feltregistreringer etableres statistiske sammenhenger mellom felt observert tilstand og fjernmålte data. Disse statistiske modellene brukes for å produsere dekningskart og arealestimat. Bakgrunnen for dette gridet er at SØG baserer seg på referansedata fra Landsskogstakseringen (LST). Disse flatene er på 250 m². Ved å bruke samme forhold mellom referansedata og gridcelle for prediksjon er forholdet 1:1. Dette er sentralt siden fjernmålingsvariabler er skalaavhengig (Zhao et al. 2009) og betydningen er nærmere beskrevet av f.eks. Packalen et al. (Packalen et al. 2019). For eksempel vil det når man bruker data fra flybåren laserscanning beregnes gjennomsnittshøyde for alle returer innenfor en flate. Med god posisjonering vil dette representere de målte trærne på flaten. Om gjennomsnittshøyden hadde vært beregnet for en flate på 100 m² ville denne representert kun en andel av de målte trærne og forholdet mellom referansedata og de fjernmålte variablene ville ikke være 1:1. I en gammel naturskog kan det for eksempel være en åpning i sentrum av flaten, mens det står store trær rundt. Data fra flybåren laserscanning vil da gi en høyde på 0 m, mens høyde målt i felt på flaten er f.eks. 20 m. De samme resonnementet kan benyttes for Sentinel-2, men det er ikke så tydelig som når det benyttes fjernmåltedata med svært høy oppløsning (flybåren laserscanning/ortofoto).

Figur 2. Produksjonsløype for skogøkologisk grunnkart.

2.3. Datakilder

2.3.1. Referansedata

Den viktigste kilden til referansedata i SØG er data fra LST og LST er den viktigste kilden til referansedata for økosystemet skog. Her samles informasjon om treslag, diameter, trehøyde og en rekke andre egenskaper inn systematisk over tid. McRoberts et al. (2012) peker på LSTs målinger som de mest helhetlige og omfattende data for å beskrive "naturalness". Den norske LST startet i 1919, men det var først i 1986, dvs. 6 takstomdrev, at man begynte etableringen av permanente flater, d.v.s. lokaliteter med regelmessige målinger over tid. I dagens system oppsøkes flatene regelmessig hvert 5. år. Takstinstruksen oppdateres og endres kontinuerlig. I 6. takst så målte man f.eks. ikke alle trærne på prøveflaten. I løpet av 2019 er alle de permanente flatene oppsøkt og alle trærne målt fem ganger. Det vil si at trærne på flatene er taksert i 7, 8, 9, 10 og 11 omdrev. Det er derfor ikke mulig å gjøre enkelte analyser basert på dataene langt tilbake i tidsserien.

I 2020 så startet LST på det 12. omdrevet. Alle flater er innmålt med håndholdt GPS flere ganger, men bare 63 % av flatene i skog var pr. 1.1.2018 registrert med differensiell GPS av landmålingsnøyaktighet (Granhus 22-23 August 2018). Flatene lokalisert under barskoggrensen ligger i et 3 x 3 km rutenett, mens over barskoggrensen er et 3 x 9 km rutenett benyttet. I Finnmark benyttes et 9 x 9 km rutenett. LST oppsøker ca. 2500 av prøveflatene årlig. Flater som ikke har en nøyaktig posisjon vil innføre støy koblingen mellom referansedata og fjernmålte variabler, men benyttes likevel i SØG på grunn av manglende alternative datakilder. Denne feilkilden elimineres over tid ettersom LST posisjonerer en større andel av flatene.

I Norge utføres LST av NIBIO, og det er bare NIBIO som har tilgang til flatekoordinatene og kan oppsøke flatene. I f.eks. Sverige samarbeider ulike institusjoner om å gjøre registreringer på prøveflatene. Der utføres de skoglige registreringene av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå, mens registreringen av skogsjorden utføres av Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala.

LST har et velfungerende system for datainnsamling, datalagring, kvalitetskontroll, beregning og rapportering. Siden koordinatene for flatene i Norge er hemmelige, kan kobling mot fjernanalysedata bare gjøres av NIBIO slik deres bestemmelser er per i dag. Slik sammenkobling er selve nøkkelen til utnyttelse av det potensialet som ligger i rimelige/gratis og stadig mer avanserte fjernmålingsdata.

I perioden 2012 til 2016 ble LST i Norge utvidet i verneområder. Her ble et rutenett på 1,5 x 1,5 km benyttet. Resultatene fra den første målingen av disse flatene er beskrevet i Hysten et al. (2017). Bestemmelsene i forhold til tilgang på koordinater for disse flatene er de samme som for de permanente flatene i LST.

Selv om LST-dataene består av mange prøveflater så blir utvalget lite når man skal studere sjeldne fenomener. Det er derfor innsamlet tilleggsdata som en del av prosjektet for å styrke datamaterialet. Disse dataene er ikke samlet inn som et sannsynlighetsutvalg og kan derfor ikke benyttes i alle analysene. Innhenting av de spesifikke referansedataene inngår som opsjon 2 i prosjektet og er nærmere beskrevet i vedlegg 1.

2.3.2. Fjernmålingsdata

2.3.2.1. Laserdata og laserdataprosessering

Laserdata lastes ned fra hoydedata.no og blir videre normalisert for å få fram høyde over bakke (ΔZ). Denne beregnes ved å subtrahere terrenghøyden beregnet fra ekko klassifisert som bakkereturer i laserdataene fra høyden på det aktuelle ekkoet. Normaliseringen gjøres ved delaunay triangulering der det gjøres en lineær interpolering i hver trekant, for ekko langs kant av et prosjekt gjøres det en ekstrapolering med nærmeste nabo og inverse distance weighting. Videre beregnes standard laservariabler brukt i skogtaksering i Norge i dag. Variablene er beskrevet i Næsset (2004a) og er beregnet for alle førstereturer over 2 m. Dette er en standardverdi som har vært mye brukt i skogkartlegging basert på laserskanning. Variablene angir forskjellige statistiske egenskaper for høydefordelingen slik

som gjennomsnitt eller standardavvik, samt variabler beregnet av antall ekko over en viss høyde i forhold til totalt antall ekko på samme arealenhet (tetthetsvariable).

En utfordring med data fra flybåren laserscanning er at ulike sensorer og opptaksparametere ofte varierer mellom prosjekt. Dette vil igjen ha betydning for sammenhengene mellom skogegenskapene og variabler avledet fra data innsamlet med flybåren laserscanning, f.eks. vil ulik flyhøyde, punkttetthet, sensor, fenologi m.m. innvirke (Næsset 2004b, 2005; Ørka et al. 2010). Siden dette er informasjon som allerede eksisterer er det naturlig å benytte denne i modelleringen av ulike responser uten å etablere en helhetlig mosaikk som nødvendigvis vil redusere informasjonsinnholdet noe. Tabell 1 gir en oversikt over antall prosjekter som inngår i gjeldende versjon av SØG, samt størrelsen på datasettene med beregnede variabler på RRaster-format¹.

Tabell 1. Oversikt over datavolum¹ og antall prosjekter for laserdata brukt i SØG for fylker (gammel fylkesinndeling).

Nr	Fylke	Antall prosjekter	Variabler størrelse (GB)
1	Østfold	3	5,59
2	Akershus	26	8,45
3	Oslo	inkl. i Akershus	
4	Hedmark	58	37,45
5	Oppland	75	58,03
6	Buskerud	35	24,56
7	Vestfold	9	3,64
8	Telemark	41	21,62
42	Agder	30	22,68
11	Rogaland	24	21,85
12	Hordaland	68	33,06
14	Sogn og Fjordane	52	26,50
15	Møre og Romsdal	57	51,50
50	Trøndelag	84	62,99
18	Nordland	73	63,58
19	Troms	45	48,52
20	Finnmark	52	103,97
	Sum	732	593,99

¹ Dataformat: <https://gdal.org/drivers/raster/rraster.html>

2.3.2.2. Satellittdata

Sentinel-2 data ble hentet fra Amazon Web Service², tjenesten er forvaltet av Sinergiese og data her er fritt tilgjengelig. For Landsat bruker vi de offisielle USGS³ nedlastningskanalene passende for automatisk nedlastning. For å søke og for nedlastning av Landsat scener ble programvarepakkene “USGS Search³” og “USGS Download⁴” benyttet. Disse pakkene har blitt utviklet som en del av prosjektet og er tilgjengelig under MIT lisens. EarthExplorer lar en definere dataene man trenger, og deretter kan USGSs bulk-fasiliteter brukes til å hente dataene. Data hentes direkte fra USGS som nivå 2, overflaterefleksjon.

Det er et krav fra oppdragsgiver om å etablere mosaikker. Den generelle prosedyren for etablering av en mosaikk fra satellittdata ble gjennomført fylkesvis. Først ble alle satellittbildene ordnet i tidsserier sortert etter opptakstidspunkt. Tidsseriene inkluderte bilder fra forskjellige utsnitt som overlappet den aktuelle regionen. Koordinatsystemet for mosaikken var gitt og bilder som ikke var i den angitte projeksjonen, ble re-projisert. For hvert bilde ble følgende prosedyre gjennomført:

1. En sjekk ble gjort for å avgjøre om bildet overlapper regionen av interesse.
2. En vektet kvalitetskode ble beregnet for hver piksel (se beregning nedenfor).
3. “Dårlige” piksler blir erstattet i mosaikken med “bedre” piksler basert på et klassehierarki.
4. “Gode” piksler erstattes i mosaikken med “gode” piksler fra den aktuelle scenen, hvis kvalitetskoden for en piksel er bedre enn forrige verdi.

For Sentinel-2 bli kvalitetskode beregnet på følgende måte:

$$S_{des} = w_{date} S_{date} + w_{gpix} S_{gpix} + w_{aot} S_{aot},$$

hvor S_{date} beskriver relativ avstand fra en bestemt dato, S_{gpix} er et forhold mellom antall gode piksler i bilde og totalt antall piksler, S_{aot} beskriver gjennomsnittlig “aerosol optical thickness” for bildet, og w_{date} , w_{gpix} , w_{aot} er relative vekter:

$$w_{date} = [0 .. 1],$$

$$w_{gpix} = [0 .. 1],$$

$$w_{aot} = [0 .. 1],$$

$$w_{date} + w_{gpix} + w_{aot} = 1$$

S_{aot} er beregnet som følger:

$$S_{aot} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n aot_i}{n},$$

² <https://registry.opendata.aws/sentinel-2/>

³ <https://earthexplorer.usgs.gov/>

³ <https://gitlab.com/stcorp/public/usgs-search>

⁴ <https://gitlab.com/stcorp/public/usgs-download>

hvor aot er "aerosol optical thickness" for hvert piksel, og n er antall piksler. Variabelen S_{date} er en verdi mellom 0 og 1 i en kvasi-Gaussisk fordeling. Verdien 1 er benyttet hvis bildet er fra ønsket dato. Bilder fra +/- 30 dager er sterkt foretrukket framfor andre datoer på grunn av at et standardavvik på 30 dager er benyttet i fordelingen:

$$S_{date} = \exp\left(-\left(\frac{(D_{target}-D)}{\sigma}\right)^2\right)$$

Hvor D_{target} beskriver måldato for mosaikken, D beskriver dato av aktuelle scenen og σ er standardavvik i dager. Måldatoene som ble benyttet var 15. juli. Dette baserer seg på analyser under Del 4 som viste små forskjeller mellom ulike måldatoer som ble prosessert i 2018 (Ørka et al. 2019b).

Gode piksler er definert som piksler som tilhører klassene: vegetasjon, jord og vann, med følgende klassehierarkiet benyttet for Sentinel-2:

no_data, saturated, defective < cloud_medium_probability, cloud_high_probability < thin_cirrus < snow/ice < dark, shadow, unclassified < vegetation, soil, water

Den samme fremgangsmåten for å beregne kvalitetskode er benyttet for Landsat som for Sentinel, men med unntak av at variabelen S_{aot} er beregnet som et forhold mellom piksler merket som lav eller ingen aerosol i forhold til totalt antall piksler. Videre er gode piksler definert som piksler merket som 'clear terrain' og 'water' som piksel-kvalitet og uten skyproblemer ved at klassehierarkiet benyttet for Landsat er følgende:

no_data, saturated < terrain_occlusion < cloud_medium_probability, cloud_high_probability < cirrus_medium_probability, cirrus_high_probability < snow/ice < dark, shadow < clear_terrain, water

Hele metodikken beskrevet over er utviklet som en programvarepakke i Python kalt Geomosaic. Den kan benyttes for å prosessere ferdige mosaikker for Landsat 4-8 og Sentinel-2. Programmet er tilgjengelig under MIT lisens og kan lastes ned fra Gitlab⁴.

2.4. Metodikk for produksjon av kartlag

Kartlagene i SØG produseres fylkesvis/regionvis og er på rasterformat med rasterceller på 250 m² (15,8114 x 15,8114 m). SØG har per i dag 14 ulike kartlag (Figur 3). Kartlagene er ytterligere beskrevet i tabell 2.

De enkelte kartlagene er forklart nedenfor. Videre er det utviklet en app i Google Earth engine for å visualisere kartlagene:

<https://nmbuskogrover.users.earthengine.app/view/mdir2020>

Her kan man aktivere de ulike kartlag og se beregnede verdier for hver 250 m² rastercelle.

⁴ <https://gitlab.com/stcorp/processors/geomosaic>

Figur 3. Oversikt over kartlag som finnes i "Skogøkologisk grunnkart" (SØG).

2.4.1. Skogavgrensning

Avgrensningen av økosystemet er sentralt i arbeidet med fjernmåling, kartlegging og overvåkning av natur. SØG baserer seg på AR5 som basis kilde, men oppdaterer informasjonen ved bruk av data fra Sentinel-2.

AR5 kodes om til arealkategorier (jf. IPCC) etter metodikk beskrevet av Jacobsen m.f. (2020) slik at arealtypene skog med med bonitetskode og myr med treslagskode er definert som arealkategori skog (Tabell 3). Skogdefinisjonen som brukes er derfor den samme som i AR5 dvs. "areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og som er jevnt fordelt på arealet" (Ahlstrøm et al. 2019).

Oppdateringen skjer der enten AR5 mangler informasjon eller der det er detektert endringer og klassifiseringen ikke er skog. Klassifiseringen er basert på maskinlæringsmetoden randomForest (Breiman 2001) og Sentinel-2 mosaikker fra 2020. Videre ble områder som hadde et areal mindre en 0.5 ha. jf. definisjonen av skog, fjernet og areal på ≤ 0.1 ha innenfor skog ble reklassifisert til skog. Dette ble gjort ved et sieve filter der alle piksler piksler rundt det aktuelle pikslet ble behandlet som naboer. Dette danner kartlaget "Skog", alle andre kartlag avgrenses basert på dette.

Det er flere ulike definisjoner som benyttes for avgrensning av skog i Norge – AR5, NiN, IPCC etc. Det er ønskelig å benytte en definisjon som er så tett opp til IPCC definisjonen som mulig. Ved å benytte en slik definisjon så kan man f.eks. enkelt sammenligne med situasjonen i andre land. NMBU har benyttet AR5 som referansedata for skogmasken til nå. Dette fremstår fortsatt som det beste alternativet da det muliggjør å fremskaffe mye referansedata, bla. for ulike scener i satellittmosaikkene og maskinlæringsmetoder.

I SØG benyttes en arealgrense på 0.5 ha for alle arealkategorier jf. den internasjonale skogdefinisjonen, men vi ser at 0.1 ha og 0.2 ha også er benyttet i Norge.

Tabell 2. Oversikt over kartlag i "Skogøkologisk grunnkart" (SØG).

Kategori	Kartlag	Enhet	Resultatfiltype	Datatype ^a
Skogavgrensning				
	Skog (avgrensning) (1986, 2020, AR5, Kombinert 2020)	Binært raster (skog/ikke skog)	Raster 1 bånd	INT1U
Skoglige basisegenskaper				
	Biomasse (Trebiomasse over og under bakke separat)	Mg ha ⁻¹	2 Raster a 1 bånd	INT2S
	Karbon	Mg ha ⁻¹	Raster 1 bånd	INT2S
	Volum	m ³ ha ⁻¹	Raster 1 bånd	INT2S
	Høyde	m	Raster 1 bånd	INT2S
	Tetthet	Antall trær	Raster 1 bånd	INT2S
	Kronedekning	Dekningsprosent (0 - 100)	Raster 1 bånd	INT1U
	År	År for laserdata	Raster 1 bånd	INT2U
Naturskog				
	Naturskog ^b	Sannsynlighet (0-100)(Gammel naturskog, Biologisk gammelskog, andre definisjoner)	Raster 1 bånd (Flere definisjoner, dvs flere rasterlag/bånd)	INT1U
Fremmede treslag				
	Fremmede treslag	Sannsynlighet (0-100)	Raster 1 bånd	INT1U
Endring				
	Endringsår	År for endring	Raster 1 bånd	INT2U
	Endringstype	Klassifisering av endringstype	Raster 1 bånd	INT1U
Økologisk tilstand				
	Død ved (Stående)	m ³ ha ⁻¹	Raster 1 bånd	INT2S
Skogstruktur				
	Skogstrukturindeks	(Lasermosaikk)	Raster 3 bånd (15.8114 m)	FLT4S
	Gini	Indeks (0-1)	Raster 1 bånd	INT2S
Status og estimat				
	Status og estimat		Vektor-kartlag arealestimat, statusoversikt.	med Vektor samt

^aINT1U = heltall mellom 0 og 255, INT2S = heltall mellom -32767 og 32767, INT2U = heltall mellom 0 og 65534, FLT4S desimaltall mellom -3,4e+38 og 3,4e+38.

^bDefinisjon NATD1 er produsert som et ekstra kartlag basert på referansedata innsamlet i prosjektet som et tillegg til standard metodikk for de aktuelle områdene (Viken, Vestfold og Telemark).

Tabell 3. Klassifikasjon av AR5-klasser til arealbrukskategorier (Jacobsen et al. 2020)

Arealtype	Skogbonitet	Treslag	Grunnforhold	Arealbrukskategori
Bebyggd (11)				Utbygd areal
Samferdsel (12)				Utbygd areal
Jordbruk (20)				Beite
Fulldyrka jord (21)				Dyrket mark
Overflatedyrka jord (22)				Dyrket mark
Innmarksbeite (23)				Beite
Skog (30)	Lav (12) til særs høy (15)	Barskog (31), Lauvskog (32), Blandings-skog (33)		Skog
Åpen fastmark (50)			Konstruert (46)	Utbygd areal
Åpen fastmark (50)			Andre	Annen utmark
Myr (60)		Barskog (31), Lauvskog (32), Blandings-skog (33)		Skog (organisk jord)
Myr (60)		Ikke tresatt (39)		Vann og myr (organisk jord)
Snø/isbre (70)				Annen utmark
Ferskvann (81)				Vann og myr
Hav (82)				Ikke fastland

2.4.2. Skoglige basisegenskaper

Basert på LST har vi ekstrahert referansedata knyttet til skogens basisegenskaper. Separate kart er utviklet for de skoglige egenskapene biomasse over bakke (AGB) og under bakke (BGB), karbon i levende biomasse (C), volum (V), høyde (H), tetthet (treantall - N) og kronedekning (CC). AGB og BGB er beregnet for enkelt trær med allometriske funksjoner

(Marklund 1988) og aggregert til pr. hektar-verdier. Karbon er definert som halvparten av levende biomasse (Schlesinger 1991). Kartene er basert på modeller utviklet ved hjelp av LSTs prøveflater som referansedata.

Modeller ble etablert fylkesvis eller for en gruppe fylker/landsdeler:

Østlandet (Innlandet, Viken og Oslo)

Sørlandet (Agder og Vestfold og Telemark)

Vestlandet (Rogaland og Vestland)

Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal)

Nord-Norge (Nordland og Troms og Finnmark)

Modellene som er benyttet for å lage kartene følger nedenfor:

$$1. \log(AGB_{ij}) = \beta_0 + b_i + \beta_1 \log(Hmean_{ij}) + \beta_2 \log(D0_{ij}) + \epsilon_{ij}$$

$$2. \log(BGB_{ij}) = \beta_0 + b_i + \beta_1 \log(Hmean_{ij}) + \beta_2 \log(D0_{ij}) + \epsilon_{ij}$$

$$3. C_{ij} = (AGB_{ij} + BGB_{ij}) * 0,5$$

$$4. \log(V_{ij}) = \beta_0 + b_i + \beta_1 \log(Hmean_{ij}) + \beta_2 \log(D0_{ij}) + \epsilon_{ij}$$

$$5. H_{ij} = \beta_0 + b_i + \beta_1 H90_{ij} + \epsilon_{ij}$$

$$6. \log(N_{ij}) = \beta_0 + b_i + \beta_1 \log(D0_{ij}) + \beta_2 \log(Hcv_{ij}) + \epsilon_{ij}$$

$$7. CC_{ij} = \beta_0 + b_i + \beta_1 D0_{ij} + \epsilon_{ij}$$

der $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ og $b_i \sim N(0, \sigma_b^2)$. Variablene fra data samlet med flybåren laserscanning som ble brukt var gjennomsnittshøyden (*Hmean*) og 90-persentilen (*H90*) fra høydefordelingen, tetthetsvariabelen fra det nederste sjiktet (*D0*) og variasjonskoeffisienten (*Hcv*). Modellene ble tilpasse ved bruk av funksjonen *lme* i R pakken *nlme* (Pinheiro and Bates 2000). Det nyeste laserprosjekt som dekket arealet for LST-flaten ble valgt og kombinert med nærmeste feltmåling fra siste takst samt registreringer fra 10. og 9. takstomdrev.

2.4.3. Naturskog

Basert på LST har vi ekstrahert referansedata knyttet til forekomst av naturskog. Kart som viser sannsynlighet for naturskog er etablert ved at vi har etablert ulike binære klassifiseringer. De ulike klassifiseringene eller definisjonene er følgende:

- NATD1: Definisjon i samsvar med LST (SKOGKARAKTER = 2). Skog uten synlige inngrep, med naturlige treslag, høy alder, flersjiktet, og dødt virke i flere nedbrytningsstadier, inkludert grove dimensjoner.
- NATD2: Bestandsalder på minst 160 år
- NATD3: Bestandsalder på minst 140 år
- NATD4: De 25 % av bestandene med mest variert størrelsesfordeling i hogstklasse 5.
- NATD5: De 50 % av bestandene med mest variert størrelsesfordeling i hogstklasse 5.
- NATD6: Definisjon av biologisk gammelskog (Søgaard et al., 2012). Se tabell 4.

- NATD7: Definisjon i samsvar med V+ definisjon (Storaunet and Rolstad, 2015) (hogstklasse V i 7.takst og fremdeles V i siste takst).

Tabell 4. Krav til minste totalalder for biologisk gammelskog for ulike treslag og bonitetsklasser (Søgaard et al. 2012).

Bestandstreslag	Bestandsalder (år, nedre grense)		
	Lav bonitet	Middels bonitet	Høy bonitet
	6-8	11-17	20-26
Gran	>160	>140	>120
Furu	>180	>160	>140
Løvtrær	>120	>100	>80

Alderskravet for biologisk gammelskog avviker fra kravene som er satt i skogmeldingen (Meld. St. 6 2016-2017, side 40), men det er i hovedsak klassifisering over som har blitt brukt etter 2012 (Aksel Granhus, pers. med.) Klassifiseringen brukt i skogmeldingen er et noe strengere alderskrav spesielt knyttet til løvskog.

Oversikt over antall flater i LST for ulike regioner og definisjoner framgår av tabell 5.

Tabell 5: Antall prøveflater i LST fordelt på ulike definisjoner, totalt og i skog for de ulike regioner.

Region	FRED1	NATD1	NATD2	NATD3	NATD4	NATD5	NATD6	NATD7	N	N (skog)
Midt-Norge	60	50	121	413	197	402	107	408	4768	2396
Nord-Norge	1	28	40	136	75	186	24	377	5318	2254
Sørlandet	42	65	153	365	207	407	70	401	3237	2094
Vestlandet	42	9	45	114	112	192	70	198	3246	1259
Østlandet	101	58	240	623	358	710	170	756	7205	4616
Sum	246	210	599	1651	949	1897	441	2140	23774	12619

Kart over sannsynlighet for naturskog ble etablert for skogbestandddynamik (NATD1), skog over 160 år (NATD2), skog med høy variasjon i diameter (NATD4), biologisk gammelskog (NATD6) og hogstklasse V+ (NATD7) for fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Agder, Hordaland og Møre og Romsdal. Klassifisering ble basert på laserdata og Generalized Boosted Regression Modeling (GBM) ble benyttet. Seks laser variabler ble valgt ut til å inngå i modellen basert på tidligere erfaring. Disse var gjennomsnitt, standardavvik, kurtosis, skewness, variasjon koeffisienten og tetthet i nedre og midtre del av kronesjiktet. Et datasett medhøyspentledninger ble benyttet for å maskere ut kraftgater da dette potensielt kan med føre en signatur som tilsier høye sannsynligheter for naturskog (Framstad et al. 2020).

2.4.4. Sitkagran og fremmede treslag

Basert på LST har vi ekstrahert referansedata knyttet til forekomst av sitkagran og fremmede treslag. Kart som viser sannsynlighet for utbredelse av sitkagran og fremmede treslag er etablert ved å benytte en binær klassifikator. Følgende definisjoner ble benyttet:

- FRED1: Fremmed treslag registrert i LST (Bestandstreslag introdusert) Dvs. alle *Picea*-arter med unntak av *Picea Abies*, alle arter av *Pinus* (med unntak av vanlig furu (*Pinus Sylvestris*)), alle edelgran arter, Douglas, Lerk, Hemlock, barlind, samt andre introduserte bartre arter (Viken 2017).
- FRED2: Flater i LST der over 50% av trærne er sitkagran.
- FRED3: Flater i LST der over 50% av biomassen (over bakken) er sitkagran.
- FRED4: Flater i LST der over 10% av trærne er sitkagran.
- FRED5: Flater i LST der over 10% av biomassen (over bakken) er sitkagran.

2.4.5. Endringsdeteksjon

Satellittdata framstår som den kilden som er best egnet til å kartlegge påvirkningsfaktorer med høy romlig og temporær oppløsning. Lange tidsserier med relativt gode data muliggjør årlige deteksjon av endringer med høy nøyaktighet (Ørka et al. 2019a; Jutras-Perreault et al. 2021 in prep.).

Siden lanseringen av Earth Resources Technology Satellite (ERTS-1, nå kalt Landsat-1) i juli 1972, har et stort antall digitale bilder blitt samlet. Dette gir en enestående mulighet for å utforske endringer i arealbruk og dynamikk over tid. I 2008 ble Landsat-arkivet gjort fritt tilgjengelig (Woodcock et al. 2008), noe som revolusjonerte bruken av Landsat-data. Mens tidligere budsjettbegrensningen dikterte antall bilder som ble brukt i en studie, var hele Landsat-arkivet fremover fritt tilgjengelig for nedlastning. I senere år har også andre satellittdatakilder kommet til.

Basert på mosaikk laget med satellittdata fra 1986 ble det etablert en referanse skogmaske for å definere skogarealet. Skogmasken ble etablert på samme måte som skogmasken fra 2020, med maskinlæringsalgoritmen randomforest, men Landsat data ble benyttet som datakilde. Hovedgrunnen for å etablere en slik referanse skogmaske er å identifisere endringer i skog over tid. Endringer i forhold til status i 1986 ble beregnet ved hjelp av skogmaske basert på satellittdata fra 2020 og AR5-kartdata.

I SØG benyttes LandTrendr for å identifiserer endringer i skoglandskapet fordi den har vist seg å være bedre en Global Forest Watch (Ørka et al. 2019a; Jutras-Perreault et al. 2021 in prep.). LandTrendr er en algoritme utviklet for Landsat-basert deteksjon av trender i forstyrrelse og utvikling) er en tidssegmenteringsalgoritme utviklet av Kennedy et al. (2010) som i stor grad har blitt brukt for sin evne til å fange opp både kortvarige forstyrrelser og permanente endringer (Griffiths et al. 2012; Senf et al. 2015; Fragal et al. 2016; Vogeler et al. 2018). LandTrendr oppdager de viktige egenskapene til utviklingsbanen ved å modellere pikselens spektrale tidsserie som en sekvens av lineære segmenter avgrenset av bruddpunkter eller vertices. Et kart over endringer opprettes fra tidsposisjonene og spektralverdiene til disse toppunktene. Endringene oppdages årlig fra satellittbilder anskaffet i vekstsesongen. Den nylige implementeringen av LandTrendr på Google Earth Engine-plattformen har redusert datahåndteringskostnadene og behandlingstiden kraftig (Kennedy et al. 2018). Ørka et al. (2019a) sammenlignet endringer identifisert med Global Forest Watch (GFW) (Hansen et al. 2013) og LandTrendr (Kennedy et al. 2018) og fant at begge hadde en en større andel omissions enn commissions. Videre ga LandTrendr bedre resultater enn GFW (Ørka et al. 2019a; Jutras-Perreault et al. 2021).

I dette prosjektet er årlige endringer prioritert, men det finnes algoritmer for endringsdeteksjon med høyere tidsoppløsning, for eksempel månedlig. Breaks for Additive Season and Trend (BFAST) er en hypotetisk kurvetilpassende algoritme som oppdager og karakteriserer trend og sesongmessighet i tidsserier (Verbesselt et al. 2010a, b). Gjennom den iterative tilpasningen av stykkevis lineær trend og sesongmodeller til en tidsserie, informerer metoden om tilstedeværelsen av en trend, økningen eller reduksjonen i vegetasjonsdekke eller tetthet, og hastigheten og størrelsen på endringen over tid. BFAST ble senere modifisert for sanntidsdeteksjon av endringer og ble omdøpt til BFAST Monitor (Verbesselt et al. 2012). BFAST Monitor har blitt brukt sammen med Landsat-tidsserier for å oppdage endringer i tropisk skog i Peru, Bolivia og Brasil med en total romlig nøyaktighet på henholdsvis $91 \pm 2,3\%$, $95,9\%$ og $85,5\%$ (DeVries et al. 2015; Hamunyela et al. 2016). Metoden er utviklet for å oppdage forstyrrelser i nylig anskaffede bilder, den er robust mot sesongmessighet og håndterer manglende data. Metoden er også testet i SØG og viser at endringer kan detekteres med BFAST Monitor så tidlig som 4 dager etter at avvirking var gjennomført, men i gjennomsnitt tok det 80 dager etter hogst. Videre var 76% av hogstflatene detektert innen 3 måneder.

2.4.6. Endringsklassifisering

Videre er det demonstrert hvordan trender kan overvåkes og det vises hvordan kartene kan inngå i overvåkning av økosystemet skog. År for endring og endringstype presenteres. Arealbrukskategoriene i tabell 6 er benyttet i henhold til IPCCs kodeverk. Omkodning fra arealbrukskategoriene benyttet i AR5 til IPCCs koder er utført i henhold til tabell 6.

Tabell 6. Arealkategorier benyttet i prosjektet.

Arealbrukskategori	Engelsk navn	IPCC-kode
Skog	Forest	1
Dyrket mark	Cropland	2
Beite	Grassland	3
Vann og myr (Myr)	Wetland (Peatland)	4
Utbygd areal	Settlements	5
Annen utmark	Other	6
Ikke land (Hav)	Not land (Ocean)	7
Vann og myr (Vann)	Wetland (Fresh Water)	8 ^a

^aKlassen Vann er i klassifiseringer slått sammen med klasse 7 hav og kodet 7.

2.4.7. Økologisk tilstand

Stående død ved (SDV) i m³ per hektar er beregnet på to ulike måter for sammenligning. I begge tilfeller ble SDV modellert ved hjelp av en generalized linear model (GLM) med log-link. Først, basert på en “best subset” variable seleksjon av laser og Sentinel 2 variabler basert på AIC og med maksimum tre variabler. Modellen som ble benyttet var:

$$\ln(SDV_i) = \beta_0 + \beta_1 X1_j + \beta_2 X2_j + \beta_3 X3_j + \epsilon_j$$

Videre ble en standard forutbestemt modell basert på laserdata benyttet:

$$\ln(SDV_{ij}) = \beta_0 + b_i + \beta_1 H90_{ij} + \beta_2 Hcv_{ij} + \beta_3 D0_{ij} + \epsilon_{ij}$$

der ϵ_{ij} og $\epsilon_j \sim N(0, \sigma^2)$ og $b_i \sim N(0, \sigma_b^2)$. Variablene avledet fra data innsamlet med flybåren laserscanning og som ble brukt var 90 percentilen (H90), tetthetsvariabelen fra det nederste sjiktet (D0) og variasjonskoeffisienten (Hcv). Modellene ble tilpasse ved bruk av funksjonen glm i R pakken stats og glmer i R pakken lme4 (Bates et al. 2015). I modelleringen ble kun LST flater målt opp i siste fem år benyttet.

2.4.8. Skogstrukturindekser

Tidligere arbeid med SØG har foreslått å etablere en “mosaikk” som skal tjene som en visuell beskrivelse av skogen. Denne mosaikken blir utviklet basert på en skogstrukturindeks beskrevet av Coops et al. (2016/8). Indeksen er etablert ved å kombinere tre ulike variable fra laserdata og presenteres som et rasterdatasett med tre bånd. Den tar utgangspunkt høyde, tetthet og variasjon i laserreturene. For å håndtere utfordringene i ulike prosjekter for innsamling av data med flybåren laserscanning ble verdiene skalert for hvert prosjekt før

sammenslåing. Skogstrukturindeksen er visualisert i tre dimensjoner som beskriver skogens høyde, skogstetthet og skogskompleksitet.

I tillegg til kart for skogstrukturindeks som beskrevet av Coops et al. (2016/8) så har vi beregnet Gini-koeffisienten og laget heldekkende kart for denne. Gini-indeksen er kontinuerlig og mer direkte relatert til størrelshierarkiet beskrevet ved diameteren på trærne og dermed bedre knyttet til konkurranse mellom trær enn mange andre indekser (Cordonnier and Kunstler 2015; Valbuena 2015). I tillegg indikerer flere studier at den presterer bedre når det gjelder å skille mellom forskjellige diameterfordelinger (Lexerød and Eid 2006; Valbuena et al. 2012).

Modellen som er benyttet for å lage kartene for Gini-koeffisienten er:

$$Gini_{ij} = \beta_0 + b_i + \beta_1 Hcv_{ij} + \beta_2 DO + \epsilon_{ij}$$

der $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ og $b_i \sim N(0, \sigma_b^2)$. Variablene ekstrahert fra data innsamlet med flybåren laserscanning og som ble brukt var tetthetsvariabelen fra det nederste sjiktet (*DO*) og variasjonskoeffisienten (*Hcv*). Modellene ble tilpasset ved bruk av funksjonen *lme* i R pakken *nlme* (Pinheiro and Bates 2000). Det nyeste laserprosjekt som dekket arealet for LST-flaten ble valgt og kombinert med nærmeste feltmåling fra siste takst samt registreringer fra 10. og 9. takstomdrev.

2.4.9. Status og estimat

Kartlagene med status og estimat inneholder kartlag med geografisk avgrensning og estimat med tilhørende usikkerhetsestimater for naturskog og fremmede treslag. Det ble videre etablert fylkesvise estimater for hele landet og endringen av disse siden 7. takstomdrev i LST. Disse estimatene ble etablert basert på feltobservasjoner og Horvitz-Thompson (HT) direkte estimator. Tidligere resultater har kun vist mindre forskjeller mellom denne estimatoren og estimatorene som baserer seg på fjernmålingsdata i tillegg f.eks. modell-assistert (MA) eller modell-basert estimering (MB) (Ørka et al. 2019b). For oversikt over beregningen av de ulike estimatorene (HT, MA, MB) se Ørka et al. (2018). Videre ble det etablert HT estimat for alle fylker i Norge med hensyn på arealdekning av naturskog og fremmede treslag.

2.5. Evaluering av nøyaktighet

Klassifisering nøyaktighet ble vurdert ved bruk av total nøyaktighet, kappa, og AUC (area under the curve). Videre ble precision, recall og F1 benyttet. Total nøyaktighet beregnes som antall objekter som er riktig klassifisert over antall objekter, totalt. Kappa er et liknende mål på nøyaktighet som total nøyaktighet, men justerer verdien med sannsynligheten for å klassifiserer riktig som en ren tilfeldighet (Cohen 1960). Kappa er derfor mer robust og sammenlignbart mål enn nøyaktighet. Enkelte forfattere har foreslått tekstlige beskrivelser til ulike grupper av nøyaktighetsmål, slik som lav verdi, moderat verdi og god verdi (f.eks. Landis and Koch 1977). En slik inndeling har blitt kritisert fordi det er flere forhold som påvirker nøyaktigheten (Bakeman et al. 1997). Den tekstlige beskrivelsen i denne rapporten representerer derfor en samlet subjektiv vurdering av flere nøyaktighetsmål.

Nøyaktighetsmålene precision, recall og f1 er godt egnet til å beskrive binære klassifiseringer. Precision beskriver hvor stor andel som er klassifisert riktig av alle observasjoner klassifisert i klassen, f.eks. hvor stor andel av områdene klassifisert som naturskog som faktisk er naturskog (user's accuracy, $TP/(TP+FP)$), mens recall beskriver hvor stor andel av områdene som faktisk er naturskog som klassifiseres som naturskog (producer's accuracy, $TP/(TP+FN)$). F1 er det harmonisk gjennomsnittet av precision og recall og brukes for å vurdere disse samlet. Denne verdien beregnes slik:

$$F1 = 2 \times \frac{\text{precision} \times \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$

Kontinuerlige variabler ble evaluert med kvadratet av Pearsons korrelasjonskoeffisient (r^2) og root mean square error relativt til gjennomsnittsverdien (RRMSE). RRMSE beregnes slik:

$$RRMSE = \frac{\sqrt{\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{N}}}{\frac{\sum (y_i)}{N}}$$

hvor y_i er den sanne verdien, mens \hat{y}_i er den predikerte verdien og N er antall observasjoner. Den kvadrerte korrelasjonen mellom observert (y_i) og predikert (\hat{y}_i) beregnes slik:

$$r^2 = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2}} \right)^2$$

2.6. Produksjonsløype

Produksjonsløype for dataprosessering og beregning er i hovedsak flyttet fra interne servere til Cigene computational unit på NMBU kalt Orion. Produksjon av satellittmosaikker og prosessering av data fra flybåren laserscanning foregår fremdeles internt. Orion er et SLURM-based linux-cluster med 580 CPUs, 7 TB RAM og 550 TB datalagringsplass. Produksjonsmiljøet etableres ved hjelp av kontainersystemet singularity⁵, noe som gjør det enklere å flytte miljøet til andre servere. Singularity kontaineren kjører ubuntu 20.04 og produksjonsløypen er i hovedsak skrevet i R 4.0⁶. Prosesserte data er organisert i Statistisk sentralbyrås (SSBs) 10 km grid i koordinatsystemet ETRS89 / UTM sone 33N (ESPG:25833) for å gjøre prosesseringen uavhengig av administrative grenser.

3. Resultater og diskusjon

3.1. Mosaikker

Prosjektet har etablert Sentinel-2 og Landsat 8 mosaikker for år 2020 for alle fylker samt mosaikker for år 1986. Mosaikkene varierer i størrelse fra 140 MB til 10 GB (Tabell 7). Tidligere er det etablert Landsat-8 mosaikker for årene 2015-2019 for alle fylker. Sentinel-2 mosaikker er etablert for alle fylker for årene 2017-2018, for årene 2015 og 2016 er det mindre tilgang på data p.g.a. kun en operativ Sentinel-2 satellitt. Vi har derfor ikke datagrunnlag for å lage mosaikker og tester er kun gjort for fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og

⁵ <https://sylabs.io/singularity/>

⁶ <https://www.r-project.org/>

Hordaland. Alle mosaikker er i geotiff format, og inneholder alle bånd fra de opprinnelige satellittdata.

Videre er det etablert variabler for data innsamlet med flybåren laserscanning for alle fylker der dataene var tilgjengelig på hoydedata.no per 1. oktober 2020.

Tabell 7. Oversikt over datavolum for mosaikker fra Sentinel-2 og Landsat 8 for de ulike fylker (gammel inndeling). Mosaikkene basert på Landsat 4-5 fra 1986 har tilnærmet det samme datavolumet.

Fylke	Mosaikk (2020) GB	
	Sentinel-2	Landsat
Østfold	1,60	0,22
Oslo-Akershus	2,00	0,27
Hedmark	9,20	1,28
Oppland	8,40	1,16
Buskerud	5,80	0,80
Vestfold	0,99	0,14
Telemark	4,78	0,67
Aust-Agder	5,37	0,75
Vest-Agder	3,59	0,50
Rogaland	5,50	0,76
Hordaland	5,40	0,75
Sogn og Fjordane	8,30	1,20
Møre og Romsdal	8,40	1,16
Sør-Trøndelag	11,00	1,50
Nord-Trøndelag	9,71	1,40
Nordland	30,00	4,10
Troms	13,00	1,80
Finnmark	24,0	3,30
SUM	156,08	21,87

3.2. Skogavgrensning

Nøyaktigheten for referanse-skogmasken fra 1986 varierer fra 70 til 91%, med en AUC mellom 0,66 og 0,92 og kappa fra verdier mellom 0,29 og 0,74, presisjonen varierer fra 57 til 94, recall

fra 25 til 85 og F1 fra 35 til 85 (Figur 4). Dette indikerer en lav til moderat nøyaktighet for klassifiseringen. Ser vi på kappa og F1 ser vi at spesielt de nordlige fylker får en lav nøyaktighet på klassifiseringen. En del av dette er nok knyttet til at etableringen av mosaikker nordover i landet krever flere ulike satellittbilder for å bli komplett. Videre er en mindre andel av landskapet er skog nordover i Norge.

Skogmasken fra 2020 er basert på Sentinel-2 data og har bedre klassifikasjon av skog. Årsakene til en forbedret klassifiseringsnøyaktighet er både bedre romlig, spektral og radiometrisk oppløsning. Nøyaktigheten varierer mellom 80 og 97%, AUC mellom 0,80-0,96 og kappa mellom 0,51-0,91 presisjonen varierer fra 71-91, recall fra 47-94 og F1 fra 57-93 (Figur 4).

Skogmasken fra 2020 benyttes til å oppdatere AR5 for å oppnå et heldekkende kart over økosystemet skog. Innenfor økosystemavgrensingen beregnes skoglige basisvariabler, sannsynlighet for naturskog m.f.

Hovedbegrunnelsen for en skogavgrensning fra 1986 er å definere områder der det var skog i 1986. Dette arealet brukes som utgangspunkt for å detektere områder hvor det har skjedd en endring og hvor det ikke er skog i dag. Som beskrevet over er klassifikasjons nøyaktigheten relativt lav, men anses likevel formålstjenlig. For en endelig skogmaske for filterering av endringsdeteksjonen brukes unionen av de tre skogmaskene fra 1986, 2020 og fra AR5 (Figur 5).

Figur 4. Nøyaktighet for klassifisering av skog/ikke skog basert på data fra Landsat-data fra 1986 og Sentinel-2 data fra 2020.

Figur 5. Ulike skogavgrensninger fra to ulike steder. Øverst fra Vassfaret (SSBid 21900006720000) og nederst fra Vesle Hovdsjøfjellet (SSBid 22900006790000). Skogavgrensningen fra 1986 er klassifisert med Landsat, fra 2020 klassifisert med Sentinel-2 og fra AR5 (nederst mangler det data) og helt til venstre Union av alle skogavgrensninger brukt til å avgrense endringsdeteksjonen.

3.3. Skoglige basisegenskaper

Modellene for de skoglige basisegenskaper forklarer alle over 70% av variasjonen for variablene AGB, BGB, H og V for alle regioner (Figur 6). For variablene CC og N er forklaringsevnen dårligere (44-64%). Høyde er den enkeltvariabelen som best beskrives ved områder, men implementering av slike metoder bør vurderes nærmere. Årsaken til at CC er spesielt vanskelig å modellere på Sørlandet kan være mye lauvinnblanding i denne regionen. Studier har vist lauvinnblanding reduserer nøyaktigheten (f. eks. Næsset 2004a), hjelp av data fra flybåren laserscanning. For H forklares mellom 81.4 og 89.9% av variasjonen ved hjelp av data innsamlet med flybåren laserscanning. RRMSE ligger mellom 12,2 og 16,9% for denne variabelen. RRMSE for V (37 - 62%) er noe høyere enn for biomasse (AGB og BGB).

Med unntak av for CC så er modellene for region Vestlandet dårligere enn for andre regioner for alle de skoglige egenskaper. Årsaken til at resultatene er dårligere for Vestlandet enn for andre regioner er trolig at det er mye bratt terreng i denne regionen og at dette påvirker resultatene. Effekten av bratt terreng er undersøkt i andre studier og det er funnet en økende feil med økende terrenghelling (Hansen et al. 2017). Hansen et al. (2017) presenterte metoder for å korrigere for helling. Disse metodene er relativt beregningskrevende og derfor tidkrevende å gjennomføre for store områder. Videre kjenner vi ikke til studier som direkte undersøker nøyaktigheten av modellering av CC ved ulik lauvinnblanding. Flere studier viser at N er vanskelig å modellere ved hjelp av data fra flybåren laserscanning (f.eks. Næsset et al. 2002).

Figur 6. Korrelasjonskoeffisienten (r^2) og relativ RMSE for skoglige basisegenskaper for forskjellige regioner.

3.4. Naturskog

Klassifiseringen av naturskog har fra høy til moderat nøyaktighet for alle definisjoner med unntak av definisjonen basert på alder (NATD2 og NATD3) der det ikke er noen sammenheng. Nøyaktighetene naturskog fremkommer i Figur 7. Alder er en variable som er generelt vanskelig å predikere spesielt for eldre aldersklasser både med spektrale data og med laserdata (Niemann 1995; Racine et al. 2013; Kandare et al. 2017). Nylige utviklede metoder for å beregne bonitet ved hjelp av laserdata fra ulike tidspunkt (Noordermeer et al. 2020) åpner opp for å beregne alder fra høyde og bonitet, men også her vil det være problemer med bestand som har en høy alder fordi høydeveksten avtar med økende alder.

Foruten aldersdefinisjonen har resterende definisjoner en relativ høy recall, men presisjonen er lav. Dette betyr at naturskog i utgangspunktet identifiseres, men også mye skog som ikke er naturskog inngår i klassen og vil derfor fremkomme med høy sannsynlighet for naturskog. Siden ønsket er å identifisere naturskog vil dette være et bedre utgangspunkt enn høyere presisjon og at mye naturskog ikke identifiseres.

Sverdrup-Thygeson et al. (2016) undersøkte prediksjon av naturskog, definert som hogstklasse V som ikke tidligere hadde vært flatehogd. Den nærmeste definisjonen i brukt i dette arbeidet vil være D7. I studieområdet lokalisert i Hurdal fant de at 86 - 94 % av lokalitetene var riktig klassifisert. I denne studien fant vi at 77 - 91 % av prøveflatene var riktig klassifisert. Forskjellene i kappa var 0.66 - 0.84 mot 0.45 - 0.75 i denne studien. Det er flere momenter som gjør at vi forventer at resultatene til Sverdrup-Thygeson et al. (2016)

skal være bedre enn det vi oppnår over store når det etableres nasjonale kart. For det første forholder studien i Hurdal seg kun til et laser prosjekt. Forskjeller vi har mellom prosjekter vil derfor ikke påvirke resultatet her. For det andre er områdets utstrekning innenfor en relativt liten geografisk region med svært små forskjeller i hvordan skogen har utviklet seg med hensyn på naturlige og menneskelige faktorer og det er mange prøveflater innenfor dette området. For store områder vil naturlige faktorer ha en viktig stor innvirkning. Studien var også begrenset til eldre skog. Videre var størrelsen på prøveflatene åtte ganger større i studien til Sverdrup-Thygeson et al. (2016), samt at de var lokalisert slik at man minimerte kanteffekter, noe som medfører at nøyaktigheten forventes bedre i denne studien. Ahlkrona et al. (2017) undersøkte et kartlegging av kontinuitetsskog i Sverige, basert på en rekke ortofoto, satellittbilder og laserdata. De fulgte samme definisjon som Sverdrup-Thygeson et al. (2016) og tilsvarende prosedyrer for endringsdeteksjon som er gjort i denne studien, men inkluderte også eldre ortofoto og satellittbilder. En validering mot areal i ulike "skogfaser" (tilnærmet hogstklasser) i Värmland gir en nøyaktighet på 80%, en kappa-verdi på 0.28, recall på 0.40, precision på 0.41 og F1 på 0.40. Disse tallene er beregnet basert på arealtall i rapporten og kan ikke sammenlignes direkte mot våre tall, men gir en indikasjon om at nøyaktigheten ikke er mye bedre enn det vi oppnår. Videre gjorde de en stikkprøvetolkning av klassifiseringen av kontinuitetsskog mot ortofoto fra ulike tidspunkt. Dette viste en nøyaktighet på 53 - 88 %. Dette tilsvarer precision i våre analyser der vi har en nøyaktighet på 46 - 69 %, men også her ble kun områder > 10 ha validert, og ingen test mot mindre prøveflater ble gjort. Det mest interessante resultatet fra den svenske undersøkelsen er den store andelen normalskog klassifisert som kontinuitetsskog. I Värmland utgjorde områder som var kartlagt som kontinuitetsskog, men som faktisk var "normalskog" hele 60%. Vi ser det samme i våre resultater at mye normalskog klassifiseres som naturskog.

Metodisk er Ahlkrona et al. (2017) svært interessant. Vi ser ikke på metodikken som er benyttet i den svenske studien og denne rapporten som to alternative metoder, men heller som komplementære analyser. Vår metode har som mål og etablere sannsynlighet for naturskog på ett tidspunkt og å analysere endringer fra denne tilstanden basert på en endringsdeteksjon. Et alternativ som kombinerte de to metodene ble testet i prosjektet, der endringsdeteksjonen ble inkludert i modellen for naturskog (Ørka et al. 2019b). Inkludering av endringsdeteksjonen i klassifisering forbedret ikke modellen. Noe av dette skyldes nok manglende deteksjon samt at en lang tidsperiode med potensiell flatehogst 1950 - 1985 ikke var inkludert i datamaterialet.

En metodisk utfordring ved prediksjon av sannsynlighet for naturskog ved hjelp av data fra flybåren laserscanning er inkludering av produktidentifikator som en variabel. Et lite antall prøveflater med naturskog gjør at enkeltprosjekter ikke har noen mens andre prosjekt har alle flater lokalisert i naturskog. Dette vil innvirke på resultatene av prediksjonene. Denne beste løsningen ble vurdert til å være og ignore prosjekt i modellering av naturskog. For modellering av de andre skoglige basisegenskaper derimot ble produktidentifikator for innsamling av data med flybåren laserscanning inkludert som en variabel. Dette medfører at at naturskogkartet ikke er framskrevet på samme måte som de skoglige basisegenskaper og representerer en prediksjon for året for innsamling av data med flybåren laserscanning. Hovedtyngden av prosjekter er fra etter 2014, men prosjekter helt tilbake til 2005 er med i datamaterialet.

Figur 7. Precision, recall, F1, accuracy og kappa for naturskog for forskjellige regioner.

3.5. Sitkagran og fremmede treslag

Modeller for Sitkagran og fremmede treslag med kappa verdier og F1 score mindre en 0,17 (Figur 8). Det ble fokusert på regionene Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge ved etablering av modellen. På bakgrunn av de lave nøyaktighetsverdiene fokuserte prosjektet på å etablere sannsynlighetskart for områder der Sitkagran dominere biomassen (FRED3). Både laserdata og Sentinel-2 ble testet, men det var mindre forskjeller mellom metodene. I enkelte regioner dominerte laserdata som viktigste kilde, men visuelle inspeksjoner indikerte at fokus på variabler fra Sentinel-2 burde benyttes. Det er derfor disse som er benyttet til å produsere det endelige kartlaget for Sitkagran.

Figur 8. Precision, recall, F1, accuracy og kappa for fremmede treslag og Sitka gran for forskjellige regioner.

3.6. Endringsdeteksjon

Nøyaktigheten for endringsdeteksjonen varierer mellom de ulike landsdeler. Resultatet er basert på en ufiltrert versjon (uten sieve filter og klipping mot skogavgrensning). Østlandet og Sørlandet har de høyeste nøyaktighetene. Vestlandet og Midt-Norge er i et mellomstjikt, mens nøyaktighetene for Nord-Norge var lave (Figur 9). Parametrene som benyttes er etablert for barskog. Det er derfor mulig at parametrene som benyttes i endringsdeteksjonen bør optimaliseres for nord- og fjellområdene. Videre ser vi at skyer og eventuelt insektsangrep av bjørkemåler kan indikere endringer som ikke samsvarer med endringer knyttet til hogst som er registrert i LST.

Ser man på avvik i detektert år for endring og registrert år for endring i LST varierer avviket i absoluttfeilen i gjennomsnitt mellom 2 og 3 år i alle regioner utenom Nord-Norge der avviket i gjennomsnitt er 4.7 år. Medianverdien er et år i Sør-Norge, mens den er tre år i Nord-Norge. Med tanke på at LandTrendr detekterer endringer fra september til desember i påfølgende år er dette resultatet forholdsvis bra. Ser vi på avviket mellom detektert år for endring og endring registrert i LST er differansen i hovedsak mindre enn et år. Ved deteksjon er derfor årstallet i hovedsak riktig.

Figur 9. Nøyaktighet mellom deteksjon i LandTrendr og registrert hogst i Landsskogtakseringens data.

3.7. Endringsklassifikasjon

Endringsklassifikasjon er gjort i henhold til IPCCs klasseinndeling. Nøyaktigheten varierer fra 70 til 92 % og med en kappa fra 0.57 - 0.89 (Figur 10). Det er i utgangspunktet ingen geografisk trend, men tilfanget av referansedata og fordeling av klasser innenfor fylket spiller en rolle for den endelige nøyaktigheten. Ser vi på nøyaktigheten for de enkelte klassene er nøyaktigheten høy for skog og vann (Figur 11). Dyrket mark og annen utmark er klassifisert med middels nøyaktighet, mens klasser som opptrer sjeldnere slik som beite, bebygde areal og myr har en lavere nøyaktighet. Hovedutfordringen med klassifikasjonen og avgrensning av økosystemet skog er at fjellområder klassifiseres som skog og hogstflater klassifiseres som dyrkamark, illustrert i Figur 12. Vi ser utfordringen til en et for stort skogareal i 1986 spesielt i Midt-Norge og Nord-Norge.

Figur 10. Nøyaktighet for klassifisering etter IPCCs arealklasser basert på Sentinel-2 for ulike fylker. Total nøyaktighet (Accuracy) og kappa er beskrevet.

Figur 11. Klassifiseringsnøyaktighet for ulike IPCC-klasser (se Tabell 6).

Figur 12. Ortofoto, arealressurskart (AR5) klassifisert etter IPCC og Sentinel-2 klassifisering for Trysil (øverst) og Sjusjøen (nederst). Illustrerer feilklassifikasjon av fjellområder som skog, hogstflater som dyrkamark.

3.8. Økologisk tilstand

Stående død ved ble best modellert ved hjelp av en standard predefinert regresjonsmodell basert på laserdata. Modeller med både laser-variabler og sentinel-2 variabler har alltid høyere RMSE og lavere korrelasjon (Figur 13). Sentinel-2 variabler ble valgt ut i de tre regionene Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, mens på Østlandet og Sørlandet ble kun variabler fra flybåren laserscanning valgt. En utfordring med å modellere stående død ved er den store andelen av flater med lite eller ingen død ved. Det bør derfor vurderes om det er mer hensiktsmessig å modellere om det er død ved eller ikke, mao ved bruk av sannsynlighetsmodell.

3.9. Skogstruktur

Det er beregnet en skogstrukturindeks som beskrevet av Coops et al. (2016/8). Indeksen er etablert ved å kombinere tre ulike variable fra laserdata og presenteres som et rasterdatasett med tre bånd. Den tar utgangspunkt høyde, tetthet og variasjon i laserreturene og et eksempelkart er presentert i figur 14.

I tillegg til kart for skogstrukturindeksen beskrevet av Coops et al. (2016) så er Gini-koeffisienten beregnet (Figur 15). Gini-indeksen er kontinuerlig og mer direkte relatert til størrelshierarkiet beskrevet ved diameteren på trærne og dermed knyttet til konkurranse mellom trær. Større variasjon i diameter vil gi en høyere Gini-koeffisient. Modellene basert på data fra flybåren laserscanning som input klarer bare å beskrive mellom 21,9 og 41,0 % av variasjonen i Gini-koeffisienten. Relativ RMSE er mellom 22,4 og 24,7%. Kartene som viser Gini-koeffisienten har derfor forholdsvis lav presisjon.

Figur 13. Korrelasjonskoeffisienten (r^2) og relativ RMSE for stående død ved for forskjellige regioner.

Figur 14. Skogstrukturindeks (FSI) for en 10 x 10 km SSB-blokk 21900006720000 lokalisert i Vassfareet. Vernegrenser er illustrert med svart linje, Bringen naturreservat er det eneste område som er inkludert og der normal skogsdrift ikke er tillatt. Tegnforklaringen under illustrerer hvordan høyde (Height), kompleksitet (Complexity) og dekning (Cover) gir seg utslag i ulike farger. Nord er opp på kartet.

Figur 15. Korrelasjonskoeffisienten (r^2) og relativ RMSE for Gini-koeffisienten for forskjellige regioner.

3.10. Status og estimat

Status og estimat er presentert i en tidligere rapport (se Ørka et al. 2020) og i en enkel visningstjeneste: <https://hansoleoerka.shinyapps.io/skogEst> for oversikt over disse estimatene. Tallmaterialet er oppdatert for naturskog basert på resultater fra 2019 i LST og oppdaterte definisjoner for fremmede treslag og gammel og ny fylkesinndeling. Estimatenes finnes som vedlegg til rapporten. Inkludering av data fra 2019 og oppdatering av nye fylker viser samme trend som tidligere for naturskog med en økning i alle definisjoner bortsett fra NATD7 (Figur 16). For fremmede treslag og sitkagran er det ingen identifiserbare endringer over tid på nasjonalt eller fylkesnivå (Figur 17).

Figur 16. Andel naturskog av skogarealet i Norge for ulike takstperioder. Merk at Finnmark ikke er inkludert i 1995-2009 og at NATD1 ikke er inkludert i 1995-2004.

Figur 17. Utvikling i arealandel for de ulike definisjonene av fremmede treslag og sitkagran etter ny fylkesinndeling.

4. Diskusjon og veien videre

Prosjektet danner et grunnlag for å beskrive tilstand og påvirkningsfaktorer på økosystemet skog. Skoglige basisvariabler predikert fra laserdata står i en sentral posisjon med høy nøyaktighet på sentrale egenskaper. Resultatene i forhold til naturskog og fremmede treslag er ikke så gode som ønsket, men bør inneholde informasjon som er forvaltningsrelevant. Det vil være viktig å analysere disse kartlagene videre for å evaluere nytten av disse for forvaltningen. Spesielt gjelder dette i forhold til naturskog.

Prosjektet har etablert en rekke mellomprodukter slik som normaliserte laserdata og satellittmosaikker. Lagring av slike mellomprodukter vil gjøre det enklere for andre å ta i bruk dataene. I dag er det mulig å laste ned laserdata direkte fra hoydedata.no, men per i dag er det ikke mulig å laste ned normaliserte laserdata. Normaliserte laserdata er sentrale ved analyser knyttet til skog. I dag normaliserer flere private og offentlige aktører disse dataene. Ved å gjøre de normaliserte dataene tilgjengelig vil det kunne være store innsparelser både for det offentlige og det private. Satellittmosaikker som er laget i prosjektet bør også gjøres tilgjengelig for bruk i andre prosjekter, enten i miljøforvaltningen eller områder i forvaltningen. Tilhørende databeskrivelser (metadata) må også lagres. Mosaikker produsert i dette prosjektet fremstår i dag som et av de beste alternativene for analyse klare satellitt mosaikker i Norge (Gailis et al. 2020). Det er noen ulemper med mosaikkene spesielt knyttet til områder der et stort antall bilder må benyttes for å etablere de skyfrie mosaikker. Videre er det noen utfordringer knyttet til overganger mellom ulike arealklasser. For enkelte formål, også i skog, vil det være hensiktsmessig å benytte alternative metoder for å lage mosaikker. Videre burde en empirisk evaluering av de alternative metodene for å lage mosaikker gjennomføres, for eventuelt å forbedre disse. I tillegg til normaliserte laserdata og satellitt mosaikker, kan variablene beregnet på 250 m² gridceller benyttes i ulike prosjekter. Disse bør derfor også gjøres tilgjengelig.

Definisjonen av skogøkosystemer er uklar. Dette medfører igjen at avgrensningen mot andre økosystemer blir problematisk. Det finnes flere definisjoner med varierende grad av overlapp. For eksempel så er tresatt myr inkludert i skogøkosystemet i IPCCs klassifisering, mens det etter NiN (Natur i Norge) er underlagt våtmarkssystemer. Slike områder vil derfor kunne tilhøre begge økosystemer avhengig av hvilken definisjon og hvilket formål kartleggingen skal tjene. I SØG kartlegges alle områder uavhengig av økosystemtilhørighet for deretter å klippes mot aktuell avgrensning. Kartlaget kan derfor gi informasjon utover avgrensningen som er beskrevet her. Videre er en bedre tilpasning til IPCC enn hva som er brukt i denne rapporten ønskelig. En bedre tilpasning til IPCC er viktig for å være i mer i tråd med gjeldende rapportering. Her kan man inkludere feil i skogavgrensningen ved estimering av karbonlagre i økosystemet skog som en tilleggsmodul i SØG. Kartlagene produsert basert på laserdata og satellittdata er heldekkende og støtter derfor i utgangspunktet ulike definisjoner.

Skoglige basisegenskaper er flere kartlag som med relativ høy nøyaktighet beskriver tilstanden i økosystemet skog med hensyn på standard skoglige egenskaper som volum,

høyde, kronedekning etc. Endel av disse kartlagene overlapper med kartlag i skogressurskartet SR16 som produseres av NIBIO (Tabell 8).

Tabell 8. Innhold i rasterversjonen av Skogressurskart (SR16⁷) og “Skogøkologisk grunnkart” (SØG).

Egenskap	SR16	SØG
Volum	X	X
Biomasse overjordisk	X	X
Biomasse underjordisk	X	X
Karbon		X
Høyde	X	X
Tetthet		X
Treslag	X	
Bonitet gran	X	
Bonitet furu	X	
Bonitet løv	X	
Kronedekning		X
Naturskog (Gammel naturskog, Biologisk gammelskog, andre definisjoner)		X
Fremmede treslag		X
Påvirkningsfaktorer (Sluttavvirkning, skogbrann, stormfelling)		X
Dødved (Stående)		X

Sannsynlighetskartene både for fremmede treslag og naturskog avhenger mye av valg av modelleringstilnærming. Kartene har stor usikkerhet og valg av strategi for modellering innvirker på nøyaktigheten, ikke i første rekke på ulike nøyaktighetsmål, men på hvordan kartet ser ut. Prosjektet har hatt fokus på bruk av ulike metoder for å best mulig dra nytte av eksisterende datagrunnlag i LST og produsere kart som beskriver naturskog. Dette gjør at områder som ikke er naturskog kan bli klassifisert som naturskog. Det bør derfor vurderes om dette er en god strategi eller om det ønskes en mer balansert klassifisering der en mindre andel av normal skog klassifiseres som naturskog på bekostning av at naturskog ikke identifiseres. Denne avveiningen kan gjøres ved å benytte en kostnad for ulike feilklassifiseringer for å optimalisere resultatet. Dette bør vurderes i forbindelse med publisering av resultatene fra prosjektet. Videre er en av hovedtankene med å presentere sannsynlighetskart, over fremmede treslag og naturskog, at avgrensningen kan tilpasses det aktuelle formålet med analysen. Trolig vil disse sannsynlighetskartene være nyttige i ulike analyser og det vil derfor være vanskelig å benytte en vektning eller favorisering før man vet hva kartene skal brukes til. For eksempel så vil man i en rapportering av mengde naturskog trolig benytte et konservativt estimat for naturskogsareal, mens i verneprosess der man benytter kartet som forhåndsinformasjon før feltarbeid er det viktig at potensielle områder ikke mistes.

Ved inkludering hele landet i SØG så ser vi at endringsdeteksjonen har en lavere nøyaktighet nord i landet. Prosjektet har ikke gjort detaljerte analyser for alle landsdeler men

⁷ SR16 finnes i beta-versjon med flere kartlag bla. tetthet og kronedekning er med, samt alder.

baserer seg på analyser gjort på Østlandet (Jutras-Perreault et al. 2021). Parameterne brukt av Kennedy et al. (2010) ble tilpasset for områder nordvest i USA. Disse parameterne er kanskje ikke optimale for nordlige regioner slik som i Nord-Norge. Bedre resultater kan kanskje oppnås ved å kalibrere parameterne for norske forhold. Videre arbeid bør derfor fokusere på å optimalisere parametrene for LandTrendr i Norge, samt følge opp og implementere muligheter til å bruke Landsat og Sentinel-2 kombinert (Masek et al. 2018). Videre er aktuelt å etablere en enda lenger tidsserie f.eks. basert på metodikk fra Ahlkrona et al. (Ahlkrona et al. 2017). Tidsserier fra bilder er en svært aktuell tilnærming for å bedre kunne detektere endringer fra før 1985 eventuelt i kombinasjon med Landsat fra perioden 1972 - 1985. En stor jobb i dette arbeidet vil være digitalisering av eldre flyfoto.

Forvaltningen har behov for en årlig overvåkning av økosystemet skog. Dette prosjektet etablerer kartlag for tilstand i skog og en metode for å detektere endringer eller påvirkninger på økosystemet. Kombinasjonen av disse vil til sammen danne et grunnlag for overvåkning der man benytter data som best beskriver tilstanden i skogen og kombinerer dette med data som fanger horisontale endringer. Klassifiseringsmetodene både for naturskog og for sitkagran har en usikkerhet som mest sannsynlig er større enn årlig endring i dette arealet som vi ønsker å undersøke. Endringsdeteksjonen er derfor grunnpilaren i overvåkning av påvirkningen på skogøkosystemet. Sannsynlighetene for naturskog representerer et statuskartlag for ett tidspunkt. Overvåkning av naturskog vil være en kombinasjon av endringsdeteksjon og dette sannsynlighetskartet. Oppdaterte prediksjoner av naturskog vil være mulig, men både datatilgang og feil i modeller vil påvirke mulighetene for å detektere reduksjon i sannsynligheten for et spesifikt område. For lengre tidsperioder vil en slik tilnærming være mulig, eks. for 5 - 10 år vil en slik tilnærming være mulig.

Når det nå er utviklet en første versjon av et nasjonalt heldekkende SØG er det viktig at dataene tas i bruk slik at man får evaluert nytteverdien i forvaltningen. Dataene må derfor tilgjengeliggjøres på en måte slik at de lett kan tas i bruk. For å illustrere mulighetene har vi tilrettelagt et lite utvalg av kartlag for et område på Østlandet (<https://nmbuskogrover.users.earthengine.app/view/mdir2020>), men tilsvarende må gjøres med data fra hele landet. En slik implementering vil avdekke feil og mangler og det må derfor til en iterativ prosess for å forbedre SØG videre. På bakgrunn i nøyaktigheten i kartene for naturskog og fremmede treslag, anbefaler vi at disse benyttes til internt bruk som beslutningsgrunnlag i kombinasjon med andre datakilder.

5. Konklusjon

Prosjektet Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåkning av økosystemet skog har produsert et nasjonalt heldekkende skogøkologisk grunnkart versjon 1.0. Følgende hovedkonklusjoner kan trekkes ut fra prosjektet:

- en rekke data fra nasjonale og internasjonale kilder er prosessert og er tilgjengelig som mellomprodukter. Disse mellomprodukter vil være viktige i andre prosjekter og samfunnsoppgaver og dette inkluderer normaliserte laserdata, satellittmosaikker fra Landsat og Sentinel-2, samt beregnede variabler for hele Norge.
- en referanse skogavgrensning for 1986 og en oppdatert skogavgrensning for 2020 er produsert fra henholdsvis Landsat og Sentinel-2. Videre behov er i hovedsak knyttet til integrering av andre skogdefinisjoner og med andre økosystemer.

- en rekke kart over skogligebasisegenskaper som beskriver skogøkosystemets tilstand er etablert. Det er enkelte overlapp i dette datagrunnlaget og datagrunnlaget i Skogressurskartet produsert av NIBIO (SR16).
- det er utviklet og evaluert en metodikk for å etablere sannsynlighetskart for naturskog og sitkagran for hele landet. Det er utfordringer med metodikken og det er behov for videreutvikling fram mot en versjon 2.
- en endringsdeteksjon er etablert fra 1985 til 2020 og er grunnpillaren i overvåkning av økosystemet skog i SØG. Kombinert med en endringsklassifisering skiller i hovedsak midlertidige og permanente endringer.
- prosjektet har etablert to indekser som beskriver skogens struktur, samt etablert økologisk tilstand i form av stående døde ved.
- Prosjektet har etablert estimater over naturskog og sitkagran for nye og gamle fylker.

Samlet sett gir resultatene fra prosjektet et godt grunnlag for et skogøkologisk grunnkart versjon 1.0 og et godt grunnlag for videre arbeid. I rapporten har vi pekt på følgende viktige videreutvikling behov:

- Forbedre endringsdeteksjonen med hensyn på å avdekkede feil i alpine og nordlige områder og å etablere en enda lenger tidsserie (<1985) basert på satellittdata og ortofoto.
- Det er behov for å forbedre klassifiseringen av arealkategorier, naturskog og sitkagran fram mot en versjon 2.0, både knyttet til generelle metodiske utfordringer og evt. avdekke regionale systematiske feil.
- Det er et behov for å tydeliggjøre skog definisjonene og avgrensinger mot tilstøtende økosystem.
- Det vil være viktig å høste erfaringer av bruk og gjøre eventuelle tilpasninger i metodikk avhengig av bruksområde og sluttbruker.

6. Litteratur

- Ahlkrona E., Giljam C., Wennberg S., Jönsson C., Alvarez M., Bovin M. et al. (2017). Kartering av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB på oppdrag av Naturvårdsverket.
- Ahlstrøm A., Bjørkelo K., Fadnes K.D. (2019). AR5 Klassifikasjonssystem. NIBIO, .
- Bakeman R., McArthur D., Quera V., Robinson B.F. (1997). Detecting sequential patterns and determining their reliability with fallible observers. *Psychological methods* 2: 357–370. <https://doi.org/10.1037/1082-989X.2.4.357>.
- Bates D., Mächler M., Bolker B., Walker S. (2015). Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. *Journal of Statistical Software, Articles* 67: 1–48. <https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01>.
- Bradley B. (2014). Remote detection of invasive plants: a review of spectral, textural and phenological approaches. *Biological invasions* 16: 1411–1425. <https://doi.org/10.1007/s10530-013-0578-9>.
- Breiman L. (2001). Random forests. *Machine learning* 45: 5–32.
- Cohen J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and psychological measurement* 20: 37–46.
- Coops N.C., Tompaski P., Nijland W., Rickbeil G.J.M., Nielsen S.E., Bater C.W. et al. (2016/8). A forest structure habitat index based on airborne laser scanning data. *Ecological indicators* 67: 346–357. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.02.057>.
- Cordonnier T., Kunstler G. (2015). The Gini index brings asymmetric competition to light. *Perspectives in plant ecology, evolution and systematics* 17: 107–115. <https://doi.org/10.1016/j.ppees.2015.01.001>.
- Curtis P.G., Slay C.M., Harris N.L., Tyukavina A., Hansen M.C. (2018). Classifying drivers of global forest loss. *Science* 361: 1108–1111. <https://doi.org/10.1126/science.aau3445>.
- DeVries B., Verbesselt J., Kooistra L., Herold M. (2015). Robust monitoring of small-scale forest disturbances in a tropical montane forest using Landsat time series. *Remote sensing of environment* 161: 107–121.
- Fragal E.H., Silva T.S.F., Novo E.M.L. de M. (2016). Reconstructing historical forest cover change in the Lower Amazon floodplains using the LandTrendr algorithm. *Acta Amazonica* 46: 13–24. <https://doi.org/10.1590/1809-4392201500835>.
- Framstad E., Nowell M., Venter Z. (2020). Landscape analysis of Old Natural Forest polygons identified from LiDAR data. NINA Report 1799.
- Gailis J., Vege M., Hauglund K. (2020). Analysis ready satellite datamosaics and their creation methods. S[&]T, .
- Granhus A. (22-23 August 2018). News from the Norwegian NFI. .
- Griffiths P., Kuemmerle T., Kennedy R.E., Abrudan I.V., Knorn J., Hostert P. (2012). Using annual time-series of Landsat images to assess the effects of forest restitution in post-socialist Romania. *Remote sensing of environment* 118: 199–214. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.006>.
- Hamunyela E., Verbesselt J., Herold M. (2016). Using spatial context to improve early detection of deforestation from Landsat time series. *Remote sensing of environment* 172: 126–138. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.11.006>.
- Hansen E.H., Ene L.T., Gobakken T., Ørka H.O., Bollandsås O.M., Næsset E. (2017). Countering Negative Effects of Terrain Slope on Airborne Laser Scanner Data Using Procrustean Transformation and Histogram Matching. *Forests* 8: 401. <https://doi.org/10.3390/f8100401>.
- Hansen M.C., Potapov P.V., Moore R., Hancher M., Turubanova S.A., Tyukavina A. et al. (2013). High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. *Science* 342: 850–853. <https://doi.org/10.1126/science.1244693>.
- Hylen G., Granhus A., Eriksen R. (2017). Arealrepresentativ overvåking av skogvernomsråder gjennom Landsskogtakseringen. Rapport fra taksering utført i femårsperioden 2012-2016. NIBIO RAPPORT 3: 91.

- Jacobsen A.Z., Jabot J., Holmengen N., Ekre T.H., Rasch M.K., Lillesund V.F. et al. (2020). Klimagassregnskap for kommuner og fylker - Dokumentasjon av metode – versjon 3. Miljødirektoratet, .
- Jutras-Perreault M.-C., Gobakken T., Ørka H.O. (2021). Comparison of two algorithms for estimating stand-level changes and change indicators in a boreal forest in Norway. *International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation*.
- Kandare K., Ørka H.O., Dalponte M., Næsset E., Gobakken T. (2017). Individual tree crown approach for predicting site index in boreal forests using airborne laser scanning and hyperspectral data. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* 60: 72–82. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2017.04.008>.
- Kennedy R.E., Yang Z., Cohen W.B. (2010). Detecting trends in forest disturbance and recovery using yearly Landsat time series: 1. LandTrendr—Temporal segmentation algorithms. *Remote sensing of environment* 114: 2897–2910.
- Kennedy R.E., Yang Z., Gorelick N., Braaten J., Cavalcante L., Cohen W.B. et al. (2018). Implementation of the LandTrendr Algorithm on Google Earth Engine. *Remote Sensing* 10.
- Landis J.R., Koch G.G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics* 33: 159–174.
- Lexerød N.L., Eid T. (2006). An evaluation of different diameter diversity indices based on criteria related to forest management planning. *Forest ecology and management* 222: 17–28. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.10.046>.
- Marklund L.G. (1988). Biomassfunktioner för tall, gran och björk i Sverige (Biomass functions for pine, spruce and birch in Sweden. .
- Masek J., Ju J., Roger J., Skakun S., Claverie M., Dungan J. (2018). Harmonized Landsat/Sentinel-2 Products for Land Monitoring. *IGARSS 2018 - 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*: 8163–8165. <https://doi.org/10.1109/IGARSS.2018.8517760>.
- McRoberts R.E., Winter S., Chirici G., LaPoint E. (2012). Assessing Forest Naturalness. *Forest Science* 58: 294–309. <https://doi.org/10.5849/forsci.10-075>.
- Næsset E. (2004)a. Practical large-scale forest stand inventory using a small-footprint airborne scanning laser. *Scandinavian journal of forest research / issued bimonthly by the Nordic Forest Research Cooperation Committee* 19: 164–179. <https://doi.org/10.1080/02827580310019257>.
- Næsset E. (2004)b. Effects of different flying altitudes on biophysical stand properties estimated from canopy height and density measured with a small-footprint airborne scanning laser. *Remote sensing of environment* 91: 243–255.
- Næsset E. (2005). Assessing sensor effects and effects of leaf-off and leaf-on canopy conditions on biophysical stand properties derived from small-footprint airborne laser data. *Remote sensing of environment* 98: 356–370.
- Niemann K.O. (1995). Remote sensing of forest stand age using airborne spectrometer data. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*.
- Noordermeer L., Gobakken T., Næsset E., Bollandsås O.M. (2020). Predicting and mapping site index in operational forest inventories using bitemporal airborne laser scanner data. *Forest ecology and management* 457: 117768. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117768>.
- Ørka H.O., Næsset E., Bollandsås O.M. (2010). Effects of different sensors and leaf-on and leaf-off canopy conditions on echo distributions and individual tree properties derived from airborne laser scanning. *Remote sensing of environment* 114: 1445–1461. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.01.024>.
- Ørka H.O., Jutras-Perreault M.-C., Gobakken T., Næsset E. (2019)a. Kartlegging av bartrær ved bruk av fjernmåling - deteksjon av hogstflater. NMBU, 26p.
- Ørka H.O., Strimbu V., Haarpaintner J., Sverdrup-Thygeson A., Gobakken T. (2018). Mapping natural forest by means of remote sensing. Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management, .
- Ørka H.O., Jutras-Perreault M.-C., Gailis J., HansenEndre S.A., Gobakken T. (2020).

- Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåkning av økosystemet skog -på veg mot et nasjonalt heldekkende skogøkologisk grunnkart. NMBU, .
- Ørka H.O., Framstad E., Gailis J., Nowell M., Strimbu V., Jutras-Perreault M.-C. et al. (2019)b. Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåkning av økosystemet skog. NMBU, 58p.
- Packalen P., Strunk J., Packalen T., Maltamo M., Mehtätalo L. (2019). Resolution dependence in an area-based approach to forest inventory with airborne laser scanning. *Remote sensing of environment* 224: 192–201. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.01.022>.
- Pettorelli N., Laurance W.F., O'Brien T.G., Wegmann M., Nagendra H., Turner W. (2014). Satellite remote sensing for applied ecologists: opportunities and challenges. *The Journal of applied ecology* 51: 839–848. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12261>.
- Pinheiro J.C., Bates D.M. (2000). *Mixed-effects models in S and S-PLUS*. Springer, New York, 528p.
- Racine E.B., Coops N.C., Benoit S.-O., Jean B. (2013). Estimating Forest Stand Age from LiDAR-Derived Predictors and Nearest Neighbor Imputation. *Forest Science* 60(1) <https://doi.org/10.5849/forsci.12-088>.
- Riksrevisjonen. (2007). Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge. .
- Rørholt A., Steinnes M. (2020). Planlagt utbygd areal 2019 til 2030, En kartbasert metode for estimering av framtidige arealendringer med negativ klimaeffekt. Statistisk sentralbyrå, .
- Schlesinger W.H. (1991). *Biogeochemistry : an analysis of global change*. Academic Press, San Diego, XI, 443 , 2 pl.p.
- Senf C., Pflugmacher D., Wulder M.A., Hostert P. (2015). Characterizing spectral–temporal patterns of defoliator and bark beetle disturbances using Landsat time series. *Remote sensing of environment* 170: 166–177. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.09.019>.
- Søgaard G., Eriksen R., Astrup R.A., Øyen B.-H. (2012). Effekter av ulike miljøhensyn på tilgjengelig skogareal og volum i norske skoger. Norsk institutt for skog og landskap, .
- Sverdrup-Thygeson A., Ørka H.O., Gobakken T., Næsset E. (2016). Can airborne laser scanning assist in mapping and monitoring natural forests? *Forest ecology and management* 369: 116–125. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.03.035>.
- Valbuena R. (2015). Forest structure indicators based on tree size inequality and their relationships to airborne laser scanning. Diss For 1.
- Valbuena R., Packalén P., Martín-Fernández S., Maltamo M. (2012). Diversity and equitability ordering profiles applied to study forest structure. *Forest ecology and management* 276: 185–195. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.03.036>.
- Verbesselt J., Zeileis A., Herold M. (2012). Near real-time disturbance detection using satellite image time series. *Remote sensing of environment* 123: 98–108.
- Verbesselt J., Hyndman R., Zeileis A., Culvenor D. (2010)a. Phenological change detection while accounting for abrupt and gradual trends in satellite image time series. *Remote sensing of environment* 114: 2970–2980. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.08.003>.
- Verbesselt J., Hyndman R., Newnham G., Culvenor D. (2010)b. Detecting trend and seasonal changes in satellite image time series. *Remote sensing of environment* 114: 106–115. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2009.08.014>.
- Viken K.O. (2017). Landsskogtakseringens feltinstruks 2017. .
- Vogeler J.C., Braaten J.D., Slesak R.A., Falkowski M.J. (2018). Extracting the full value of the Landsat archive: Inter-sensor harmonization for the mapping of Minnesota forest canopy cover (1973–2015). *Remote sensing of environment* 209: 363–374. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.02.046>.
- Woodcock C.E., Allen R., Anderson M., Belward A., Bindschadler R., Cohen W. et al. (2008). Free access to Landsat imagery. *Science* 320: 1011.
- Wulder M.A., Hall R.J., Coops N.C., Franklin S.E. (2004). High Spatial Resolution Remotely Sensed Data for Ecosystem Characterization. *Bioscience* 54: 511–521. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2004\)054\[0511:HSRRSD\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2004)054[0511:HSRRSD]2.0.CO;2).
- Zhao K., Popescu S., Nelson R. (2009). Lidar remote sensing of forest biomass: A

7. Vedlegg

7.1. Vedlegg 1. Opsjon 2, Innhenting av spesifikke referansedata

7.1.1. Innledning

I prosjektet har NMBU samlet inn referansedata knyttet til forekomst av naturskog etter en nærmere bestemt feltinstruks. Innsamlede referansedata vil være på tabellform og vil være klar for levering sammen med årlig sluttrapport. Dette vedlegget beskriver innsamlede data for 2020. I 2019 ble det innsamlet 316 prøveflater (tabell 9) i fylkene Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal (Se Ørka et al. 2020 for detaljer).

7.1.2. Takstinstruks

NMBU har etablert en takstinstruks knyttet til innsamling av referansedata, som kan benyttes sammen med LST-data, men der kun de egenskapene som anses som viktigst er med. Instruksen er testet i dette prosjektet og også brukt i andre prosjekter knyttet til kortdistansespredning av sitkagran.

7.1.3. Metoder for flateutlegging

Flateutleggingen i naturskog ble basert på informasjon om gammelskog i naturbase.no klassifisert etter DN håndbok 13. Det ble i år utprøvd en mer automatisk metode for valg av lokaliteter som skulle oppsøkes. Senterpunktet i hvert polygon ble valgt ut og filtrert mot detekterte endringer ved hjelp av LandTrendr. Videre ble 2 flater valgt tilfeldig innenfor hver 5 X 5 km SSB rute for å sikre geografisk spredning. Flater med en avstand vei på mer enn 650 ble ikke tatt med for å sikre en lavere kostnad per flate og dermed et større antall registrerte flater.

For flater som var lokalisert i verneområder ble det innhentet tillatelse til feltarbeidet fra rette forvaltningsmyndighet (fylkesmannen, nasjonalparkstyre eller kommune).

7.1.4. Tidsforbruk og kostnader

Totalt ble tre taksatorer brukt i arbeidet. Alle taksatorene arbeidet også på prosjektet i 2019. Totalt ble 249 flater registrert, men p.g.a. noen feilregistreringer og GPS-problemer er kun 243 per nå komplette for datainnsamlingen i 2020. Totalt ble det målt 5458 trær.

Store avstander og mye transport både på veg og i terreng spesielt ved registrering av naturskog gjorde at presentasjonen ble noe høyere i år en i fjor. I tillegg hadde vi begrensninger og krav om og minimere opphold/overnattingssteder i henhold til HMS-instruks innført p.g.a. Covid-19-restriksjoner. Total ble det brukt 4.9 timer per flate mens det i fjor var 4,7 timer per flate. Det var noe forskjell mellom taksatorer, men den var ikke spesielt stor. Reiser ble godtgjort etter statens satser og gjennomsnittlig flatekostnad ble 3300,-, noe som er 600,- mer enn tilsvarende pris i fjor. Noe av økningen skyldes nok fokus på naturskog der gangtid øker mer enn ved registrering av sitkagran. I 2019 ble flater med sitkagran valgt ut nær veg. I tillegg kommer kostnader til forberedelse og etterarbeid knyttet til

feltarbeidet. Tabell 9 og figur 18 gir en oversikt over antall flater per fylke og per skogkategori.

Erfaringene viser at vi får et relativt godt treff på naturskog (63%).

Tabell 9. Antall flater per fylke og per skogkategori. Data innsamlet i 2019 (Ørka et al. 2020) vises i kursiv for en samlet oversikt av data innsamlet i prosjektet.

Fylke	Normalskog	Naturskog	Plantasje	Sum
Østfold	13	17	0	30
Oslo og Akershus	41	35	0	76
Buskerud	6	61	0	67
Vestfold	15	15	0	30
Telemark	14	26	0	40
Sum 2020	89	154	0	243
<i>Oppland</i>	<i>40</i>	<i>73</i>	<i>0</i>	<i>114</i>
<i>Hordaland</i>	<i>94</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>100</i>
<i>Møre og Romsdal</i>	<i>50</i>	<i>21</i>	<i>31</i>	<i>102</i>
<i>Sum 2019</i>	<i>184</i>	<i>94</i>	<i>37</i>	<i>316</i>
Totalt i prosjektet	273	248	37	558

Figur 18. Lokalisering av flatedata innsamlet i 2020.

7.1.5. Effekt av ekstra referansedata

Ekstra referansedata var lagt ut for å øke antall observasjoner i naturskog slik at modellene og prediksjonene kunne bedres. I noen fylker er det svært få observasjoner i LST noe som gjør klassifisering vanskelig. For fylkene Viken og Vestfold og Telemark gjennomførte vi en simulering for å undersøke om ekstra referansedata forbedret klassifikasjonen. I analysen ble 67% av LST data fra begge klassene Normalskog og Naturskog (NATD1) brukt til trening av en LST modell. Videre ble 67% av ekstrabakkesaneter klassifisert som NATD1 lagt til treningsdatasettet for å styrke denne modellen (EXT). Valideringen ble gjort på observasjoner fra både LST og EXT som ikke inngikk i treningen av modellen. Utvalget ble gjort 100 ganger. For å øke hastigheten på simuleringen ble en prespesifisert logistisk regresjonsmodell benyttet, men laservariablene Hsd, H90 og D0. Resultatet av simuleringen ble presentert som receiver operating curves (ROC, Figur 19) og precision recall curves (PR; Figur 20) for alle data samlet. Resultatene viser en samlet sett en bedring av prediksjonen ved inkludering av ekstra referansedata. Det er likevel problemer med nøyaktigheten på prediksjonen når vi ser på ROC kurven. For ubalanserte data er det bedre å fokusere på PR kurven og her er effekten tydeligere og betydelig bedre enn en tilfeldig klassifisering illustrert

som baseline. Videre ser vi at det er forskjeller mellom de ulike fylkene (Figur 21). Østfold og Vestfold med 1 - 2 flater i LST som er naturskog har lav nøyaktighet og også liten forbedring av ekstra referansedata i begge tilfeller er tilfanget av ekstra naturskog færre en 20 flater. Buskerud har den største effekten og har også svært mange ekstra observasjoner i naturskog. Eksplorative analyser viser at det er forskjell i skogstruktur mellom naturskog i LST og naturskog registrert i dette prosjektet (Figur 22). Det kan skyldes ulike vurdering av feltarbeidere, men også at utvalget av prøveflater til ekstra registreringer er lagt til andre skogtyper en det som finnes generelt i landskapet, f.eks at de er mer naturnære, vi ser f.eks at ekstra referansedata både er tettere (D0), har en større variasjon (Hsd) og er høyere (H90) en tilsvarende flater i LST. Resultatene fra analysene indikerer at det er behov for ytterligere å vurdere mulighetene for gjennomføring av utlegging av ekstra referansedata. Slike data er kostbare å innhente og det bør derfor vurderes hensiktsmessige måter å innhente slike data på.

Figur 19 Receiver operating curves for klassifisering av naturskog fra landsskogtakseringen (LST) og landsskogtakseringen med ekstra referansedata (EXT).

Figur 20 Precision Recall curves for klassifisering av naturskog fra landsskognakseringen (LST) og landsskognakseringen med ekstra referansedata (EXT), i forhold til en tilfeldig klassifisering (baseline).

Figur 21 Precision Recall curves for klassifisering av naturskog fra landsskogtakseringen (LST) og landsskogtakseringen med ekstra referansedata (EXT) for ulike gamle fylker.

Figur 22. Fordeling av variabler for Naturskog og Normalskog i de to datasettene.